

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
VICE-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS – CEJURPS
CURSO DE DIREITO

**A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL
CONTABILISTA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO**

ANGELA CRISTINA SCHMIDT MENEGHETTI

Esta monografia está apta a ser apresentada
em banca.
Balneário Camboriú, 08 de novembro de
2017.

Claudia Regina Althoff Figueiredo

Balneário Camboriú, 08 de novembro de 2017

**UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
VICE-REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E JURÍDICAS – CEJURPS
CURSO DE DIREITO**

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTABILISTA À LUZ DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

ANGELA CRISTINA SCHMIDT MENEGHETTI

Trabalho de Conclusão de Curso de Direito
submetido à Universidade do Vale do Itajaí –
UNIVALI, como requisito parcial à obtenção do
título de bacharel em Direito.

Orientador: Cláudia Regina Althoff Figueiredo

Balneário Camboriú, 08 de novembro de 2017

AGRADECIMENTO

A Deus por minha vida e família, por ter me dado saúde e força para superar as dificuldades.

Aos meus pais, marido e filhos, pelo amor, incentivo e apoio incondicional, em que nos momentos de minha ausência, dedicados aos estudos, sempre compreenderam que o futuro é feito a partir da constante dedicação ao presente.

A minha orientadora Claudia Regina Althoff Figueiredo, pelo apoio e suporte no pouco tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivos.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, o meu sincero agradecimento!

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho ao meu marido Aguiar Antonio Meneghetti, por sempre estar ao meu lado. Obrigado pela compreensão e cumplicidade.

A minha querida mãe e ao meu querido pai, que sempre me incentivaram e me apoiaram.

E, em especial, aos meus filhos, Lucas, Leticia e Gabriel, que amo incondicionalmente e que me inspiram a viver.

EPÍGRAFE

"Não precisamos de mais dinheiro, não precisamos de mais sucesso ou fama, não precisamos do corpo perfeito, nem mesmo do parceiro perfeito, agora mesmo, neste momento exato, dispomos da mente, que é todo o equipamento básico de que precisamos para alcançar a plena felicidade".

Dalai Lama

TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do Vale do Itajaí, a coordenação do Curso de Direito e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo.

Balneário Camboriú, 08 de novembro de 2017

**Nome da Graduanda
Angela Cristina Schmidt Meneghetti**

PÁGINA DE APROVAÇÃO

A presente monografia de conclusão do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí– UNIVALI, elaborada pela graduanda Angela Cristina Schmidt Meneghetti, sob o título “A Responsabilidade Civil do Profissional Contabilista à Luz do Código Civil Brasileiro”, foi submetida em 08 de novembro de 2017 à banca examinadora composta pelos seguintes professores: Cláudia Regina Althoff Figueiredo, Orientadora e Presidente da Banca e Mariza Vicili, Membro Avaliador da Banca, e aprovada com a nota 10 (dez).

Balneário Camboriú, 08 de novembro de 2017

**Prof. MSc. Cláudia Regina Althoff Figueiredo
Orientadora e Presidente da Banca**

**Prof. MSc. Paulo José da Costa
Coordenação da Monografia**

SUMÁRIO

RESUMO	X
INTRODUÇÃO	12
Capítulo 1	19
DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	19
1.1 APONTAMENTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	19
1.2 A NATUREZA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	28
1.3 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	29
1.3.1 A Conduta.....	29
1.3.2 O Dano	31
1.3.3 A Culpa ou Dolo	33
1.3.4 O Nexo de Causalidade	35
1.4 AS ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL	38
1.4.1 Responsabilidade Contratual.....	39
1.4.2 Responsabilidade Extracontratual ou Aquiliana.....	40
1.4.3 Responsabilidade Subjetiva.....	40
1.4.4 Responsabilidade Objetiva	44
1.4.5 Responsabilidade Direta	47
1.4.6 Responsabilidade Indireta.....	48
1.4.7 Responsabilidade Solidária	48
Capítulo 2	50
O PROFISSIONAL CONTABILISTA E A ÉTICA PROFISSIONAL ..	50
2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ÉTICA.....	50
2.1.1 O Conceito de Ética	52
2.1.2 A Ética e a Importância na Formação Profissional	54
2.2 A ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL	55
2.2.1 Estudos sobre o Perfil Ético-Profissional Contábil.....	59
2.2.2 O Código de Ética do Profissional Contábil	61
Capítulo 3	70
A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTABILISTA	70

3.1 A RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA NO NOVO CÓDIGO CIVIL DE 2002, COM ÊNFASE NA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 1.177 E 1.178.....	70
3.1.1 A Responsabilidade Subjetiva do Profissional Contábil.....	76
3.1.2 Dos Prepostos.....	79
3.1.3 Da Responsabilidade Pessoal com os Preponentes pelos Atos Culposos e Dolosos.....	80
3.1.4 Da Responsabilidade Solidária com o Preponente Perante Terceiros..	82
3.1.5 Dos Atos Praticados pelo Contabilista no Estabelecimento do Preponente e Fora Dele	84
3.2 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROFISSIONAL CONTADOR E DO TÉCNICO CONTÁBIL	86
3.2.1 Fiscalização Administrativa do Profissional Contábil	87
3.2.2 Atividades Profissionais que Exigem Controle.....	88
3.2.3 Políticas de Prevenção	89
3.2.4 Cadastro de Clientes e Demais Envolvidos.....	90
3.2.5 Atividades que Podem ter Indícios de Irregularidade.....	91
3.2.6 Da Informação aos Órgãos de Controle.....	92
3.2.7 Penalidades Administrativas	93
3.3 RESPONSABILIDADE PENAL DO PROFISSIONAL CONTADOR E TÉCNICO CONTÁBIL	95
3.3.1 Participação do Profissional Contábil nos Crimes de Lavagem de Dinheiro	96
3.3.2 Penalidades no Âmbito Penal	98
3.4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR PELA LAVAGEM DE DINHEIRO – COAF	100
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	106
REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS	109
ANEXOS.....	116

RESUMO

A presente monografia tem por objeto a responsabilidade civil do profissional contabilista à luz do Código Civil brasileiro. O objetivo é destacar que a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional. Dividida em três capítulos, a pesquisa busca viabilizar a introdução ao estudo da responsabilidade civil, abordando seus principais temas e características, discorrendo acerca do profissional contabilista e a ética profissional, evidenciando a importância da ética na profissão contábil, bem como, investigar a responsabilidade civil do profissional contabilista, demonstrando as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade civil do profissional contábil, pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causado a outrem. Para isso, valendo-se das técnicas do referente bibliográfico, investigação legal e jurisprudencial, e utilizando-se dos métodos indutivo na fase de investigação, cartesiano na fase de tratamento de dados, e na composição lógica indutiva para os resultados, concluiu-se que o contabilista deve ter inserido em sua pessoa uma consciência profissional que garanta a condição de suas atividades dentro dos padrões morais que exige sua profissão e, para tanto, no exercício profissional, agir com ética é um dever elementar que jamais poderá ser esquecido para os profissionais que militam na contabilidade, pois além do caráter moral, seus atos têm implicações diretas sobre o patrimônio de terceiros, destacando que a responsabilidade civil do profissional contábil ficou mais bem delineada com o CC/2002, atribuindo ao profissional de contabilidade a responsabilidade por culpa dos seus atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente e junto com o mesmo, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros. Ainda, o contador e o técnico contábil podem ser responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.613/98.

Palavras-chave: Ética profissional. Código de Ética. Responsabilidade Civil. Profissional contabilista.

ABSTRACT

This study examines the civil liability of accounting professionals under the Brazilian Civil Code. The objective is to analyze the legal framework governing the conduct of accountants, particularly in light of the Code of Ethics for Accounting Professionals, established by Resolution CFC nº 803/96, which defines the standards of professional behavior in the exercise of accounting activities. The research is structured around a bibliographic, legal, and jurisprudential analysis, addressing the main elements of civil liability, including conduct, damage, fault or intent, and causal nexus, as well as the ethical responsibilities inherent to the accounting profession. Furthermore, the study investigates the circumstances under which accounting professionals may be held personally liable, either individually or jointly with their clients, for damages caused to third parties. The findings indicate that the Brazilian Civil Code of 2002 significantly clarified the scope of accountants' liability, establishing that professionals may be held liable for negligent acts toward

their clients and jointly liable for intentional misconduct toward third parties. Additionally, accounting professionals may incur criminal liability in cases involving money laundering, as provided by Law nº 9.613/98. The study highlights the essential role of ethical conduct and professional diligence in ensuring legal compliance and safeguarding third-party interests, reinforcing the importance of accountability within the accounting profession.

Keywords: Professional ethics. Code of Ethics. Civil liability. Accounting professionals.

INTRODUÇÃO

A presente monografia tem como objeto a responsabilidade civil do profissional contabilista à luz do Código Civil brasileiro.

O objetivo geral é destacar que a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional.

Justifica-se a pesquisa em virtude dos diversos escândalos empresariais que envolvem a contabilidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, que acabaram contribuindo fortemente para que a sociedade em geral criasse uma imagem negativa do contador, uma imagem de um profissional não ético. Entretanto, pertinente se faz destacar que os problemas que envolvem o universo do exercício da profissão não podem ser usados como base para rotular toda uma classe profissional.

Diante de tais fatos e com o intuito de viabilizar a pesquisa, para a presente monografia foi levantado o seguinte questionamento:

A partir da entrada em vigor do CC/2002 introduziram-se algumas alterações nos procedimentos contábeis das empresas, assim como a responsabilidade subjetiva dos profissionais contábeis. Diante dessas mudanças, o profissional contábil passou a ser tratado textualmente como preposto do sócio numa sociedade empresária, tendo sua responsabilidade profundamente ampliada. Nesse sentido, pode o mesmo responder, pessoal e solidariamente, perante a empresa e terceiros inclusive com o patrimônio pessoal?

Com base no questionamento levantado, se apresenta a seguinte hipótese:

A responsabilidade civil do profissional de contabilidade, pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal, ficou bem mais delineada com o CC/2002, pois está mais claro que o profissional de contabilidade é

responsabilizado por culpa dos seus atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente. E, junto com o seu cliente, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros.

Visando buscar a confirmação ou não da hipótese, o trabalho foi dividido em três capítulos.

O primeiro capítulo discorrerá acerca da responsabilidade civil, buscando viabilizar a introdução ao estudo, abordando seus principais temas e características, conduzindo uma maior verticalização, bem como uma melhor elucidação sobre o tema proposto. Para tanto, em um primeiro momento, serão analisados apontamentos históricos e conceituais acerca da responsabilidade civil, destacando a origem do termo e a ideia de que, além de reparar o dano causado, o agente que causou tal situação poderá ser responsabilizado através de uma relação jurídica, para que tais atos futuros contra terceiros sejam coibidos, ou seja, agindo os sujeitos de forma não ética ou não equilibrada a responsabilidade seria usada para impor tal equilíbrio. Nesse momento, será apreciada a sua natureza jurídica, lecionando que onde houver dano ou prejuízo, o instituto jurídico da responsabilidade civil é invocado para fundamentar a pretensão de ressarcimento por parte daquele que sofreu as consequências do infortúnio, sendo, portanto, instrumento de manutenção da harmonia social. Dando seguimento ao tema, será demonstrado que, de acordo com a redação do artigo 186 do CC/2002, quatro são os elementos da responsabilidade civil: a) a conduta que trata do comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas; b) o dano que demonstrará que para acarretar responsabilidade civil, deve, comprovadamente, causar dano ou prejuízo à vítima; c) a culpa ou dolo, que não está definida e nem conceituada na legislação pátria, onde a regra geral do CC/2002 estabelece que para caracterizar o ato ilícito, contida no artigo 186, este somente se materializará se o comportamento for culposos e; d) o nexo causal, ou nexo etiológico, ou, ainda, relação de causalidade que é proveniente de leis naturais, ou seja, é o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Por fim, será demonstrado que a responsabilidade civil pode ser apresentada sob diferentes espécies e essas espécies podem ser classificadas da seguinte forma: a) quanto ao seu fato gerador

(responsabilidade contratual / responsabilidade extracontratual ou aquiliana); b) quanto ao fundamento (responsabilidade subjetiva / responsabilidade objetiva); c) quanto ao agente (responsabilidade direta / responsabilidade indireta) e, ainda a responsabilidade solidária. Na responsabilidade contratual será apreciada a configuração do dano em decorrência da celebração ou da execução de um contrato. Na responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, serão estudados por fontes os deveres jurídicos originados da lei ou do ordenamento jurídico considerado como um todo. Já na teoria da responsabilidade subjetiva, também conhecida como teoria clássica, historicamente discorrerá seu início com a insatisfação do sistema de responsabilidade civil vigente em Roma, o qual aplicava, como forma de indenização pelo dano ocasionado, a imposição de tarifa fixa ou invariável, o que privilegiava o infrator, permitindo inúmeras práticas abusivas, inclusive a de sujeitar aquele que tivesse causado o prejuízo involuntariamente à mesma situação de quem intencionalmente houvesse gerado o dano. Com relação a responsabilidade objetiva, se compreenderá sua fundação na teoria do risco, ou seja, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, conforme preconiza o parágrafo único, do artigo 927 do CC/2002. Com relação à responsabilidade direta a mesma se dá quando o ato ilícito é praticado pelo próprio agente. Nesse caso, o agente responderá por seus próprios atos. Sobre a responsabilidade indireta será visto que ela acontece quando o ato ilícito decorre de ato de terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal de responsabilidade, de fato de animal e de coisas inanimadas sob sua guarda. Por fim, no caso da responsabilidade solidária, o estudo identificará que a solidariedade surge quando concorrem vários credores e/ou devedores para uma mesma obrigação, o que comprova a inclinação do direito moderno de largar o campo da responsabilização, com o escopo coibir a falta de reparação dos danos.

Já no segundo capítulo, evidencia a importância da ética na profissão contábil sendo base de credibilidade e transparência aos serviços executados por tais profissionais, pois a eles são delegadas informações sigilosas e importantes da vida financeira de seus clientes. A base ética aliada à aplicação dos princípios contábeis faz com que a profissão contábil seja digna de confiança

e admiração pela sociedade, pois esta profissão é de suma importância ao desenvolvimento dos negócios comerciais de toda a sociedade. Para tanto, serão apreciadas considerações preliminares sobre a ética, nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais, ressaltando que ética compreende um tema constantemente debatido na sociedade em geral, e devido à importância da ética para a vida em sociedade, foram criados os códigos de ética geral, para nortear o comportamento das pessoas, principalmente, dentro das organizações. Com relação à ética na profissão contábil, as lições se voltarão aos significados de ética profissional, relacionados à contabilidade, demonstrando que a ética profissional é um conjunto de comportamentos impostos a ele pela empresa em que ele trabalha ou pela profissão que ele pratica. A fim de normatizar estas situações a pesquisa demonstrará a criação de diversos códigos de ética, inclusive para o profissional da contabilidade. Neste momento, será apreciado que o V Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Belo Horizonte, no ano de 1950, foi um marco importante no estudo e debate do tema código de ética profissional, no país, em especial, na área contábil. Será demonstrada a primeira codificação de normas para orientar a conduta ética dos profissionais em contabilidade, ressaltando a primordialidade que o profissional contabilista seja imbuído de condutas éticas inegáveis como fiel seguidor do Código de Ética do Profissional Contábil, já que a definição desse profissional é entendida como o profissional que identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata informações (tanto financeiras quanto operacionais) para uso da administração de uma empresa, nas funções de planejamento, avaliação e controle de suas atividades e para assegurar o uso apropriado e a responsabilidade abrangente de seus recursos. Nessa esteira, se concluirá que o novo perfil do contador moderno é de um profissional que precisa acumular conhecimentos, ou seja, que tenha consciência de que a maior remuneração exige qualidade de trabalho e para conseguir tal conhecimento necessita de estudo, com aplicação, tem que ser tecnicamente inteligente e ter capacidade criativa; ter alta integridade, e ter iniciativa; ter coragem, ética, visão de futuro, habilidade de negociação, agilidade, segurança para resolver os problemas que surgem, capacidade de aprender a lidar com mudanças, ideias de melhoria, flexibilidade, capacidade de inovar e criar, sobretudo na sua área de atuação, interagir e estudar as realidades políticas, sociais e financeiras, saber orientar as

empresas para o melhor caminho de forma que elas sobrevivam aos fortes abalos gerados pela globalização da economia, o poder de manipular conhecimentos é o ponto chave das grandes decisões.

Por fim, no terceiro capítulo, demonstra a responsabilidade civil do profissional contabilista, ressaltando-se o estudo de extrema importância para toda coletividade do âmbito contábil, buscando demonstrar as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade civil do profissional contábil, pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causado a outrem. Nessa esteira, os estudos voltar-se-ão à responsabilidade do contabilista após a promulgação da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil vigente até os dias atuais, enfatizando os artigos 1.177 e 1.178 que introduziu inúmeras modificações na lei civil, e dentre elas, no Livro II relativo ao Direito de Empresa, onde restou destinado um espaço específico para o disciplinamento da atividade do contabilista e outros auxiliares, com clara previsão no tocante à amplitude da responsabilidade destes no exercício de suas atividades. A partir da entrada em vigor do CC/2002 introduziram-se algumas alterações nos procedimentos contábeis das empresas, assim como a responsabilidade subjetiva dos profissionais contábeis. Nesse momento serão destacados: a) os prepostos; b) a responsabilidade pessoal com os preponentes pelos atos culposos; c) a responsabilidade solidária com o preponente perante terceiros e; d) os atos praticados pelo contabilista no estabelecimento do preponente e fora dele. Ainda, serão reforçadas as responsabilidades administrativas do profissional contador e do técnico contábil, onde o Código de Ética do Profissional de Contabilidade – CEPC estabelece que esses profissionais devam exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando a legislação vigente, os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, resguardando os interesses de seus clientes e empregadores sem comprometer a dignidade e independência profissional, esclarecendo que as penalidades administrativas aplicadas ao contador e técnico contábil que não cumprirem com as exigências da Lei de Lavagem de Dinheiro, de acordo com o artigo 19, da Resolução CFC nº 1.445/13, são as sanções do artigo 27, do Decreto-Lei nº 9.295/46 e no artigo, 12 da Lei nº 9.613/98. Por fim, o contador e o técnico contábil serão responsabilizados,

inclusive, penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão. A pena imposta aos infratores, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.613/98 é de reclusão de três a dez anos, e multa, que consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença pelo Juiz e é calculado em dias-multas, sendo no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias- multa. O valor do dia-multa também é fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do valor do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário. Ainda, de acordo com o art. 4º da Lei de Lavagem de Dinheiro, a pena será aumentada de um a dois terços se os crimes definidos nela forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa, e poderá ser reduzida, conforme art. 5º da mesma lei, de um a dois terços e ser cumprida em regime semiaberto, ou ainda, é facultado ao Juiz deixar de aplica-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que facilitem a apuração das infrações penais e a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores dos objetos do crime.

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a responsabilidade civil do profissional contabilista à luz do Código Civil brasileiro.

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação¹ foi utilizado o Método Indutivo², na Fase de Tratamento de Dados o Método Cartesiano³, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia é composto na base lógica indutiva.

¹ “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente estabelecido [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. 13 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015. p. 87.

² “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. p. 91.

³ Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, Eduardo de Oliveira. **A monografia jurídica**. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 22-

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas do Referente⁴, da Categoria⁵, do Conceito Operacional⁶ e da Pesquisa Bibliográfica⁷.

26.

⁴ “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa”. PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. p. 58.

⁵ “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia”. PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. p. 27.

⁶ “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. p. 39.

⁷ “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais”. PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. p. 215.

Capítulo 1

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

O primeiro capítulo busca viabilizar a introdução ao estudo da responsabilidade civil, abordando seus principais temas e características, conduzindo, nesse sentido, uma maior verticalização, bem como, a elucidação do tema proposto.

1.1 APONTAMENTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Neste item são analisados apontamentos históricos e conceituais acerca da responsabilidade civil.

Em um primeiro momento, importante se faz destacar que o termo "responsabilidade" provém de: "res" - coisa, bem, aquilo que faça parte do mundo e das possíveis relações jurídicas; "pondere" - equilibrar, ponderar; e "idade" - sufixo de ação⁸.

Nesse sentido, Maria Helena Diniz⁹ ressalta que o termo traz a ideia de que além de reparar o dano causado, o agente que causou tal situação, poderá ser responsabilizado através de uma relação jurídica, para que tais atos futuros contra terceiros sejam coibidos, ou seja, agindo os sujeitos de forma não ética ou não equilibrada a responsabilidade seria usada para impor tal equilíbrio.

Nas considerações de Sérgio Cavaliéri Filho¹⁰ é difícil precisar o histórico da responsabilidade civil, contudo, o autor ressalta que sua construção se deu com o desenrolar de casos em espécie, com as decisões dos juízes e dos

⁸ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 7. p. 10.

⁹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 10.

¹⁰ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 26.

pretos, com as respostas dos juristas, bem como, com as constituições imperiais.

Historicamente, Maria Helena Diniz¹¹ leciona que, com o surgimento do homem e o fato de passar a viverem em grupos, originou-se, como forma de punição, a vingança coletiva, que era a junção de várias pessoas contra o agressor que praticou a conduta criminosa.

Fato é que a responsabilidade civil era interpretada como uma reação individual, ou melhor, vingança privada, em que os homens faziam justiça com as próprias mãos. Nessa esteira, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho¹² justificam:

[...] nas primeiras formas organizadas de sociedade, bem como nas civilizações pré-romanas, a origem do instituto está calçada na concepção de vingança privada, forma por certo rudimentar, mas compreensível do ponto de vista humano como lúdima reação pessoal contra o mal sofrido¹³.

Nesse sentido, Maria Helena Diniz¹⁴ reforça que, para coibir abusos, o poder público intervinha apenas para declarar quando e como a vítima poderia ter o direito de retaliação, produzindo na pessoa do lesante dano idêntico ao que experimentou.

Para tanto, José Cretella Júnior¹⁵ já lecionava, em sua obra escrita em meados dos anos 90, que em um longo caminho percorrido pelas antigas civilizações e com a evolução da humanidade, houve uma percepção de que a velha Lei de Talião "olho por olho, dente por dente" já não poderia mais ser aplicada como garantia de direitos ou em defesa da vida.

¹¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 10.

¹² GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 3. p. 10.

¹³ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de Direito civil: Responsabilidade Civil**. p. 10.

¹⁴ DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil**. p. 07.

¹⁵ CRETELLA JUNIOR, José. **Curso de direito romano**. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1995. p. 303.

Na Bíblia, no Antigo Testamento, é possível encontrar referências a Lei do Talião, de acordo com a descrição do trecho de maior pertinência: "[...], mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe"¹⁶.

Maria Helena Diniz¹⁷ leciona que, após esse período, o entendimento muda e o pensamento se volta para o melhor a ambos, buscando uma forma não violenta de reparar o dano sofrido, através do pagamento em dinheiro como forma de reparação, e esclarece:

A autoridade pública estipularia o valor a ser cobrado, se o delito fosse público. Já se o delito fosse privado, ou seja, contra o interesse de particulares, também seria cobrado valor em dinheiro ao invés de retaliação. Pois o entendimento é que a retaliação causaria dano duplo: o da vítima e de seu agressor¹⁸.

Surge então a ideia de que o patrimônio do lesante deveria suportar o ônus da reparação¹⁹.

Mais uma vez, a Bíblia, agora em seu Novo Testamento, traz tal afirmação:

Ouviste que foi dito: Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: Não resistais ao perverso; mas, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra; e, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas²⁰.

Intensificando as considerações apreciadas, Adalberto Carim Antônio²¹ destaca que “uma ligeira passagem pelas antigas civilizações demonstra

¹⁶ BÍBLIA, Sagrada. **Livro antigo testamento:** Êxodo - capítulo 21, versículo 23-25. Versão Online. Disponível em: <https://www.bibliaon.com/>. Acesso em: 20 jun. 2017.

¹⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro:** responsabilidade civil. p. 11.

¹⁸ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro:** responsabilidade civil. p. 11.

¹⁹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito Civil Brasileiro:** responsabilidade civil. p. 11.

²⁰ BÍBLIA, Sagrada. **Livro novo testamento:** Mateus - capítulo 05, versículo 38-41. Versão Online. Disponível em: <https://www.bibliaon.com/>. Acesso em: 20 jun. 2017.

²¹ ANTÔNIO, Adalberto Carim. **Ecoletânea:** subsídios para a transformação de uma consciência jurídico-ecológica. Manaus: Valer, 2000. p. 93.

que até determinado período da história da humanidade predominava a vingança privada com suas barbáricas nuanças”.

Após este período, consolidou-se a Lei das Doze Tábuas, um protótipo de código de leis, com definições de direitos privados e procedimentos, entalhado em 12 tabletes de madeira, que derrubava gradativamente a ideia de se fazer justiça com as próprias mãos, transferindo-se esta responsabilidade às autoridades competentes da época²².

José Cretella Junior²³ evidencia que, com estas leis, nasciam, então, os primeiros ideais de responsabilidade civil. Entretanto, o autor defende que apesar da importância da Lei das Doze Tábuas, foi a Lei de Aquilia a divisora de águas da responsabilidade civil por apresentar um princípio fundamental à reparação do prejuízo material, onde aquele que o causasse passaria a ter a obrigatoriedade de repará-lo.

Sobre a Lex Aquilia, Maria Helena Diniz²⁴ traz algumas considerações pertinentes:

A Lex Aquilia veio a cristalizar a ideia de reparação pecuniária do dano, impondo que o patrimônio do lesante suportasse os ônus da reparação, [...] esboçando-se a noção da culpa como fundamento da responsabilidade, de tal sorte que o agente se isentaria de qualquer responsabilidade se tivesse procedido sem culpa. [...] Passou-se a atribuir o dano a conduta culposa do agente²⁵.

Entretanto, José Cretella Junior²⁶ explica que foi o Código Francês de 1804, ou "Código Napoleônico", o pioneiro em abordar que o dano moral e/ou o dano patrimonial deveriam ser ressarcidos pelos seus causadores, ideal romano que, posteriormente, recebeu a tradução de responsabilidade civil, sofrendo consideráveis modificações, onde a responsabilidade passou a ser civil, e

²² CRETELLA JUNIOR, José. **Curso de direito romano**. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1995. p. 304.

²³ CRETELLA JUNIOR, José. **Curso de direito romano**. p. 304.

²⁴ DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 7. p. 11.

²⁵ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: Responsabilidade Civil**. p. 11.

²⁶ CRETELLA JUNIOR, José. **Curso de direito romano**. p. 304.

o Estado passou a substituir o lesado, e, a compensação de ordem econômica extinguiu a retaliação física:

Esta influência se expandiu por vários países, inclusive no Brasil, e serviu de inspiração ao Código Civil de 1916, ao Novo Código Civil de 2002, e, ainda, para a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consagrando a teoria da culpa como uma das características da responsabilidade civil²⁷.

Nas observações de Sérgio Cavalieri Filho²⁸, o Direito Romano, muito contribuiu para a evolução histórica da responsabilidade civil, e, apesar de não fazer distinção entre responsabilidade penal e civil, já se fazia presente uma pena imposta ao causador do dano.

Fato é que, depois deste período de vingança que na época era uma forma de justiça, se estabelece um período de acordo com o autor do delito para que este reparasse o dano causado mediante pagamento em pecúnia²⁹.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho³⁰ discorrem acerca das perspectivas da evolução do instituto, ao conceber a possibilidade de composição entre a vítima e o ofensor, evitando-se a aplicação da pena de Talião. Assim, os autores esclarecem que, em vez de impor que o autor de um dano a um membro do corpo sofra a mesma quebra, a vítima receberia uma importância em dinheiro ou outros bens.

Para tanto, o Código Civil Brasileiro de 2002³¹ preocupou-se em dedicar poucos dispositivos no que concerne ao instituto da responsabilidade civil. Carlos Roberto Gonçalves³² leciona que, na Parte Geral, nos artigos 186, 187 e 188 consignou a regra geral da responsabilidade aquilina e alguns excludentes.

²⁷ CRETELLA JUNIOR, José. **Curso de direito romano**. p. 304.

²⁸ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade Civil**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 26.

²⁹ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 26.

³⁰ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. p. 10.

³¹ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 jun. 2017.

³² GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3. p. 22.

Na Parte Especial preocupou-se com a regra básica, prevista no artigo 389 e a este, dedicou dois capítulos que se referem à obrigação de indenizar e à indenização, coroados com o título "Da Responsabilidade Civil".

Para tanto, importante se faz menção aos respectivos artigos do CC/2002³³ supracitados:

Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 188 - Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único - No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.

[...]

Art. 389 - Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado³⁴.

Nesse sentido, o CC/2002 sistematizou uma antiga tendência de não permitir que a vítima de atos ilícitos deixasse de ser ressarcida dos prejuízos pelos danos causados. Desta forma, a noção jurídica de responsabilidade civil pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando ilicitamente, viola uma norma pré-existente (legal ou contratual), subordinando-se assim, às consequências de seu ato³⁵.

Nessa direção, Maria Helena Diniz³⁶ leciona:

³³ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 jun. 2017.

³⁴ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 20 jun. 2017.

³⁵ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 26.

³⁶ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. p. 48.

O princípio que domina a responsabilidade civil na era contemporânea é o da *restitutio in integrum*³⁷, ou seja, da reposição completa da vítima à situação anterior à lesão, por meio de uma reconstituição natural, de recurso a uma situação material correspondente ou de indenização que represente de modo mais exato possível o valor do prejuízo no momento de ressarcimento, respeitando assim, sua dignidade³⁸.

Carlos Roberto Gonçalves³⁹ esclarece, ainda, que o fato de existirem poucos dispositivos no Código Civil de 1916, atribui-se a questão de não estarem muito desenvolvidos e serem pouco difundidos à época de sua elaboração. O autor salienta que, com o surgimento da Primeira Grande Guerra, foram necessários um consumo imenso de mão de obra para construção dos armamentos bélicos, o que por consequência causou um aumento expressivo no número de acidentes, o que por consequência, acabou por difundir os estudos sobre a responsabilidade civil.

De forma complementar, Paulo Nader⁴⁰ justifica que, a exemplo do CC/1916, o atual adotou uma fórmula ampla, abstrata e geral para a responsabilidade aquilina, ao definir ato ilícito no artigo 186 e ao determinar no caput do artigo 927, a reparação de danos, e faz alguns comparativos:

Como o atual, o antigo Códex consagrou a teoria subjetiva, ex vi, do artigo 159, mas considerando apenas a responsabilidade por danos materiais, enquanto que o artigo 186 do novo Código entende a reparação aos danos morais. No artigo 187, o Códex de 2002 inovou, também, ao prever explicitamente o abuso de direito como espécie de ato ilícito, alinhando-se às legislações modernas. No Código anterior, a figura jurídica constava apenas em

³⁷ **restitutio in integrum**: Regresso ou retorno completo á normalidade ou à integridade. Nesse sentido: DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.7. p. 48

³⁸ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. p. 48.

³⁹ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3. p. 22.

⁴⁰ NADER, Paulo. **Direito civil brasileiro: responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense. 2009. v. 7. p. 46.

norma implícita, apurada na doutrina e jurisprudência pela exegese do artigo 160, inciso I⁴¹.

Paulo Nader⁴² prossegue lecionando acerca do avanço significativo, quanto ao *animus* do agente veio com o parágrafo único do artigo 927, que adotou a “teoria do risco criado”, acompanhado de uma tendência que já se manifestava na doutrina, a partir do último quartel do século XIX, provocada tanto pela mudança na esfera tecnológica quanto pelas novas ideias sociais. Anteriormente ao novo CC/2002, o autor menciona que a ordem jurídica carecia de um critério geral e autônomo de adoção da responsabilidade independente de culpa, prevalecendo a teoria do risco apenas quando admitida expressamente em lei, e sintetiza:

O novo dispositivo prevê, genericamente, a responsabilidade sem culpa, além dos casos estipulados na lei, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Destarte, caracterizada a atividade de risco, a vítima fica liberada da prova de culpa do ofensor⁴³.

Nessa esteira, Maria Helena Diniz⁴⁴ apregoa que o novo CC/2002 não deixa dúvida ao afirmar em seu artigo 927, parágrafo único, que: “aquele que por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Ou seja, independentemente de culpa do agente, haverá o dever de indenizar, desde que estes casos específicos sejam precisados por lei, ou se a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, algum tipo de risco para os direitos de qualquer pessoa. Ainda, a autora salienta que houve uma expansão da responsabilidade civil em sua área extensão ou área de incidência, fazendo com que houvesse um número maior de pessoas responsáveis pelos

⁴¹ NADER, Paulo. **Curso de direito civil: responsabilidade Civil.** p. 46.

⁴² NADER, Paulo. **Curso de direito civil: responsabilidade Civil.** p. 46.

⁴³ NADER, Paulo. **Curso de direito civil: responsabilidade Civil.** p. 46.

⁴⁴ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil.** p. 13.

danos, o que também se estendeu para um número maior de pessoas com direito a serem indenizadas pelo dano sofrido.

Segue a transcrição do aludido artigo 927, do CC/2002⁴⁵:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem⁴⁶.

Maria Helena Diniz⁴⁷ reforça que o artigo 186 do CC/2002, combinado com o artigo 927 do mesmo código, vem mostrar, de forma clara, essa extensão às pessoas responsáveis por reparação civil, afirmando o seguinte: “Todo aquele que causar dano a outrem, seja pessoa física ou jurídica, fica obrigado a repará-lo, restabelecendo o equilíbrio rompido, cabendo a pessoa que sofreu o dano fazer a prova, no caso concreto, de dolo ou culpa do agente”.

De fato, o CC/2002 trouxe modificação mais aprofundada sobre a disciplina da responsabilidade civil que fora conceituada no código anterior. Trouxe incorporado ao seu novo texto a totalidade dos avanços anteriores antes alcançados. Sérgio Cavaliere Filho⁴⁸ esclarece que isso foi necessário, para que o CC/2002 não entrasse em vigor completamente desatualizado. Nas considerações do autor, o CC/1916 era contemplador da teoria subjetiva para a responsabilização civil. Já o CC/2002 prestigia a responsabilidade objetiva, entretanto, não significa dizer que a responsabilidade subjetiva tenha sido afastada em sua totalidade:

Sempre teremos a responsabilidade subjetiva, mesmo não havendo lei prevendo-a, até porque essa responsabilidade faz parte da própria essência do direito, da sua ética, da sua moral, enfim, do

⁴⁵ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 17 jun. 2017.

⁴⁶ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 17 jun. 2017.

⁴⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. p. 13.

⁴⁸ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 46-47.

sentido natural de justiça. Decorre daquele princípio superior de Direito de que ninguém pode causar dano a outrem⁴⁹.

Portanto, o CC/2002 apresenta um sistema de responsabilidade prevalente objetivo, montado ao longo do século XX por meio de leis especiais, sem exclusão, todavia, da responsabilidade subjetiva, que terá espaço sempre que não tivermos disposição legal expressa consagrando a responsabilidade objetiva.

1.2 A NATUREZA JURÍDICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Sobre a natureza jurídica da responsabilidade civil, Raimundo Simão de Melo⁵⁰ destaca que onde houver dano ou prejuízo, o instituto jurídico da responsabilidade civil é invocado para fundamentar a pretensão de ressarcimento por parte daquele que sofreu as consequências do infortúnio, sendo, portanto, instrumento de manutenção da harmonia social. Nesse sentido, nas considerações do autor, o interesse em restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano é a causa geradora da responsabilidade civil:

[...] a responsabilidade civil respalda-se na prática de um ato ilícito, como regra, ou mesmo não sendo ilícito este ato, quando assim determinar o ordenamento em função do risco, decorrendo disso a existência de uma sanção contra aquele que praticar um ato danoso para alguém, entendendo-se a sanção no sentido mais amplo do termo⁵¹.

Ou seja, para Raimundo Simão⁵² de Melo a sanção que a lei impõe ao ofensor, varia conforme a esfera do direito violado. Em se tratando de infringência de norma penal, a sanção é uma "pena"; na órbita civil, a sanção

⁴⁹ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 46-47.

⁵⁰ MELO, Raimundo Simão de. **Direito Ambiental do trabalhador e a saúde do trabalhador**. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008. p. 186.

⁵¹ MELO, Raimundo Simão de. **Direito Ambiental do trabalhador e a saúde do trabalhador**. p. 186.

⁵² MELO, Raimundo Simão de. **Direito Ambiental do trabalhador e a saúde do trabalhador**. p. 186.

corresponde à reparação do dano causado na sua integridade, retornando-se as coisas ao estado anterior em que se encontravam antes da ofensa.

Portanto, a responsabilidade civil tem natureza jurídica dúplice, de sanção e reparação, sendo a indenização um desdobramento da reparação. Tanto a sanção, como a reparação, visam castigar o ofensor, gerando um efeito punitivo pela ausência de cautela na prática de seus atos.

1.3 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL

De acordo com a redação do artigo 186 do CC/2002⁵³, quatro são os elementos da responsabilidade Civil:

1.3.1 A Conduta

A conduta, conforme esclarecem Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁵⁴ é o comportamento humano voluntário que se exterioriza através de uma ação ou omissão, produzindo consequências jurídicas.

O termo conduta do Latim “conductere”, que significa conduzir, é um comportamento⁵⁵.

Ainda não se pacificou na doutrina se somente seres humanos possuem condutas ou pessoas jurídicas também a possuem. Fato é que, para alguns, somente seres humanos podem ter conduta⁵⁶.

A conduta pode ser positiva ou negativa, e cada uma dessas ainda pode ser própria ou imprópria:

⁵³ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

⁵⁴ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3. p. 69.

⁵⁵ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3. p. 69.

⁵⁶ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.7. p. 50.

a) Conduta Comissiva Própria: é praticar qualquer ato que cause dano a outrem. É a ofensa física ou moral, em qualquer forma imaginável;

b) Conduta Comissiva Imprópria: é a prática abusiva de uma conduta lícita. Está prevista no artigo 187, do CC/2002: “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo excede manifestamente os limites pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”;

c) Conduta Omissiva Própria: é não agir quando, com segurança, se poderia agir para evitar um dano alheio. A omissão de socorro é um exemplo clássico e;

d) Conduta Omissiva Imprópria: Também chamada de conduta “comissiva por omissão é omitir” – se alguém em situação de lei determina especificamente que ela deveria agir. Assim, o garante, o guia turístico, o guarda-vidas, o assistente de um incapaz, quando não cumprem o que legalmente deveriam cumprir, estão em omissão imprópria e, para fins de graduação de culpa ou grau de reprimenda civil, terão suas condutas equiparadas às condutas omissivas⁵⁷.

Nessa perspectiva, Maria Helena Diniz⁵⁸ destaca que a conduta humana se trata de ação ou omissão que se traduza em ato ilícito ou lícito, de forma voluntária, do próprio agente ou de terceiro, de animal ou coisa. Ainda, a autora conceitua a ação como “comportamento no qual não deveria ocorrer”, e a omissão “a inobservância do dever de agir”.

Conforme leciona Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁵⁹, o núcleo fundamental da conduta humana é “a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Alegada e provada a conduta, se fará necessário ainda a alegação e prova de outros elementos para que haja, em tese, uma reparação civil: o dano, o nexa e, em alguns casos, a culpa⁶⁰.

⁵⁷ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.7. p. 50.

⁵⁸ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.7. p. 50.

⁵⁹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: Responsabilidade Civil. p. 69.

⁶⁰ DINIZ, Maria Helena. **Direito Civil Brasileiro**: responsabilidade civil. p. 50.

Portanto, o ato do agente ou de outro que está sob sua responsabilidade, que produz resultado danoso seja por dolo, negligência, imprudência ou imperícia gera obrigação de reparação.

1.3.2 O Dano

A conduta do agente, nos apontamentos de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁶¹, para acarretar responsabilidade civil, deve, comprovadamente, causar dano ou prejuízo à vítima.

A existência de dano, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho⁶² é requisito essencial para a responsabilidade civil. De acordo com o autor, não seria possível se falar em indenização, nem em ressarcimento se não existisse o dano, e esclarece:

O ato ilícito nunca será aquilo que os penalistas chamam de crime de mera conduta; será sempre um delito material, com resultado de dano. Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas não há responsabilidade civil. Indenização sem dano importaria enriquecimento ilícito; enriquecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse, porquanto o objetivo da indenização é reparar o prejuízo sofrido pela vítima, reintegrá-la ao estado em que se encontrava antes da prática do ato ilícito. E, se a vítima não sofreu nenhum prejuízo, a toda evidência, não haverá o que ressarcir. Daí a afirmação, comum a praticamente todos os autores, de que o dano é não somente o fato constitutivo, mas, também, determinante do dever de indenizar⁶³.

Segundo Maria Helena Diniz⁶⁴ o dano pode ser definido como a lesão (diminuição ou destruição) que, devido a certo evento, sofre uma pessoa, contra a sua vontade, em qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral.

⁶¹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil.** p. 78.

⁶² CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil.** 9. ed. ver. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. p. 71.

⁶³ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil.** p. 71.

⁶⁴ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil.** 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. II. p. 112.

Nas explicações de Rui Stoco⁶⁵ o dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva, e prossegue com suas lições:

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica. Desta forma, o dano pode ser dividido em patrimonial e extrapatrimonial. O primeiro também conhecido como material é aquele que causa destruição ou diminuição de um bem de valor econômico. O segundo também chamado de moral é aquele que está afeto a um bem que não tem caráter econômico não é mensurável e não pode retornar ao estado anterior. Os bens extrapatrimoniais são aqueles inerentes aos direitos da personalidade, quais sejam, direito a vida a integridade moral, física, ou psíquica. Por essa espécie de bem possuir valor imensurável, é difícil valorar a sua reparação⁶⁶.

O dano patrimonial subdivide-se em danos emergentes e lucros cessantes.

O CC/2002⁶⁷ estabelece, na redação do artigo 402, que: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar”.

De forma complementar, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁶⁸ conceituam o dano ou prejuízo como sendo a "lesão a um interesse jurídico - patrimonial ou não - causado por ação ou omissão do sujeito infrator", e prosseguem discorrendo que “a configuração do prejuízo poderá decorrer da agressão de direito ou interesses personalíssimos (extrapatrimoniais),

⁶⁵ STOCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 128.

⁶⁶ STOCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 128.

⁶⁷ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 de ago. 2017.

⁶⁸ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: Responsabilidade Civil. p. 78.

a exemplo daqueles representados pelos direitos da personalidade, especialmente o dano moral”.

Ainda, Maria Helena Diniz⁶⁹ complementa sua perspectiva doutrinária acerca do dano:

[...] existência do dano, patrimonial e/ou moral, causado por ato comissivo ou omissivo, do próprio agente ou de terceiro, animal ou coisa no qual é responsável. O dano é a diminuição ou a destruição de um bem jurídico, patrimonial ou moral decorrido de um evento, que uma pessoa suporta contra sua vontade⁷⁰.

Nesse sentido, seja qual for a espécie de responsabilidade, sem a existência de um dano real, efetivo e concreto, não há que se falar em responsabilidade civil, pois sem o mesmo, não há o que reparar.

1.3.3 A Culpa ou Dolo

A culpa não é definida e nem conceituada na legislação pátria. A regra geral do CC/2002 para caracterizar o ato ilícito, contida no artigo 186, estabelece que este somente se materializará se o comportamento for culposo. Neste artigo está presente a culpa lato sensu, que abrange tanto a dolo quanto a culpa em sentido estrito⁷¹.

Por dolo entende-se, em síntese, a conduta intencional, na qual o agente atua conscientemente de forma que deseja que ocorra o resultado antijurídico ou assume o risco de produzi-lo⁷².

Já na culpa *stricto sensu* não existe a intenção de lesar. A conduta é voluntária, já o resultado alcançado não. O agente não deseja o resultado, mas acaba por atingi-lo ao agir sem o dever de cuidado. A inobservância do dever de cuidado revela-se pela imprudência, negligência ou imperícia⁷³.

⁶⁹ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 7. p. 50.

⁷⁰ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. p. 50.

⁷¹ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência**. p. 133.

⁷² STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência**. p. 133.

⁷³ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência**. p. 133.

Nesse sentido, Rui Stoco⁷⁴ expande seu conceito de culpa, para uma melhor elucidação:

Quando existe a intenção deliberada de ofender o direito, ou de ocasionar prejuízo a outrem, há o dolo, isto é, o pleno conhecimento do mal e o direto propósito de praticá-lo. Se não houvesse esse intento deliberado, proposital, mas o prejuízo veio a surgir, por imprudência ou negligência, existe a culpa (*stricto sensu*)⁷⁵.

No direito civil pátrio, mais especificamente no âmbito da responsabilidade civil, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁷⁶ ressaltam que não ganha grande relevância a distinção entre dolo e culpa *stricto sensu*, já que nesta seara o objetivo é indenizar a vítima e não punir o agente culpado, medindo-se a indenização pela extensão do dano, e não pelo grau de culpa do agente. Pela mesma razão, os autores esclarecem que não há utilidade prática, na atual responsabilidade civil brasileira, a distinção entre culpa grave, leve e levíssima.

O legislador trouxe inovação neste ponto, no CC/2002⁷⁷, ao aduzir no parágrafo único, do artigo 944 a seguinte redação: “Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”. Desta forma a legislação torna possível ao juiz graduar a indenização se houver excessiva desproporção entre o dano causado e a gravidade da culpa, apesar disso, essa não seja a regra geral.

Sobre a culpa, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁷⁸ ressaltam que se caracteriza quando o causador do dano “não tinha intenção de provocá-lo”, mas por imprudência, negligência, imperícia, causa o dano e deve repará-lo.

⁷⁴ STOCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 133.

⁷⁵ STOCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 133.

⁷⁶ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3. p. 78.

⁷⁷ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 de ago. 2017.

⁷⁸ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. p. 78.

Já com relação ao dolo, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁷⁹ esclarecem que "consiste na vontade de cometer a violação de um direito".

Basta à responsabilidade civil, portanto, que no momento da conduta, ou o sujeito causou prejuízo intencional a outrem, no caso do dolo, ou o causou por agir sem o dever de cuidado, no caso da culpa *stricto sensu*.

1.3.4 O Nexo de Causalidade

O conceito de nexo causal, ou nexo etiológico, ou, ainda, relação de causalidade é proveniente de leis naturais. Nesse sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho⁸⁰ esclarecem que o conceito de nexo causal não é jurídico; decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado.

O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a conduta praticada e o resultado. Para que se possa caracterizar a responsabilidade civil do agente, não basta que o mesmo tenha praticado uma conduta ilícita, e nem mesma que a vítima tenha sofrido o dano. É imprescindível que o dano tenha sido causado pela conduta ilícita do agente e que exista entre ambos uma necessária relação de causa e efeito⁸¹.

O nexo de causalidade é requisito essencial para qualquer espécie de responsabilidade, ao contrário do que acontece com a culpa, que não está presente na responsabilidade objetiva⁸².

⁷⁹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. p. 78.

⁸⁰ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. p. 79.

⁸¹ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência**. p. 152.

⁸² GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro**. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 524.

Sérgio Cavalieri Filho⁸³ ressalta que diversas teorias surgiram para tentar explicar o nexo de causalidade, dentre essas teorias é importante citar as três principais delas, quais sejam: da causalidade adequada; teoria dos danos diretos e imediatos e a teoria da equivalência dos antecedentes, e elucida:

A igual relevância entre todas as condições justifica-se por um simples exercício de exclusão: sem cada uma delas o resultado não teria ocorrido. Esta teoria é alvo de inúmeras críticas, pois pode levar a uma regressão infinita. Caso essa teoria fosse adotada na órbita civil, teria que se indenizar a vítima de atropelamento não só quem dirigia o veículo com imprudência, mas também quem lhe vendeu o automóvel, que o fabricou, que forneceu a matéria-prima, etc.⁸⁴.

A teoria da equivalência dos antecedentes, também chamada de teoria da equivalência das condições, ou ainda, *conditio sine qua non*, considera que toda e qualquer circunstância que tenha concorrido para a produção do dano é considerada como causa. Considera-se a causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido⁸⁵.

Na teoria da causalidade direta ou imediata, que também pode ser chamada de teoria da interrupção do nexo causal, a causa pode ser classificada como apenas o antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, determinasse esse último como uma consequência sua, direta e imediata⁸⁶.

Já a teoria da causalidade adequada pode ser tida como a menos extremada, por exprimir a lógica do razoável. Em apertada síntese, ela leciona que haverá nexo causal quando, pela ordem natural das coisas, a conduta do agente poderia adequadamente produzir o nexo causal. Isto é, quando várias condições concorrerem para a ocorrência de um mesmo resultado, a causa será a

⁸³ CAVALIERI FILHO, Sergio, CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 27.

⁸⁴ CAVALIERI FILHO, Sergio, CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 27.

⁸⁵ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 152.

⁸⁶ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 152.

condição mais determinante para a produção do efeito danoso, desconsiderando-se as demais⁸⁷.

Nessa esteira, Carlos Roberto Gonçalves⁸⁸ é enfático ao afirmar que:

Das várias teorias sobre o nexo causal, o nosso Código adotou, indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, como está expresso no art. 403; e das várias escolas que explicam o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se reporta à consequência necessária⁸⁹.

Diante de tal discussão doutrinária Rui Stoco⁹⁰ denota:

[...] independente da teoria que se adote, uma vez que a questão só se apresenta ao juiz, caberá a este, na análise do caso concreto, sopesar as provas, interpretá-las como conjunto e estabelecer se houve violação do direito alheio, cujo resultado seja danoso, e se existe um nexo causal entre esse comportamento do agente e o dano verificado⁹¹.

A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre um determinado comportamento e um evento, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina se o resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do agente⁹².

Em suma, Maria Helena Diniz⁹³ leciona que o nexo causal é um elemento referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que poderemos concluir quem foi o causador do dano:

Pode-se ainda afirmar que o nexo de causalidade é elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil [...]. É liame que une a conduta do agente ao dano. Constitui elemento essencial para a responsabilidade civil. Seja qual for o sistema

⁸⁷ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 152.

⁸⁸ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro**. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 524.

⁸⁹ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro**. p. 524.

⁹⁰ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. 7p. 152.

⁹¹ STOCCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil**: doutrina e jurisprudência. p. 152.

⁹² GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: Responsabilidade Civil**. p. 79.

⁹³ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 50.

adotado no caso concreto, subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal⁹⁴.

Na responsabilidade subjetiva o nexo de causalidade é formado pela culpa genérica ou lato sensu que inclui o dolo e a culpa estrita (art. 186 CC/2002)⁹⁵.

Na responsabilidade objetiva o nexo de causalidade é formado pela conduta, cumulada com a previsão legal de responsabilização sem culpa ou pela atividade de risco (art. 927, parágrafo único, do CC/2002)⁹⁶.

Nas considerações de Maria Helena Diniz⁹⁷, o nexo causal é a ligação entre o dano experimentado pela vítima e a ação do agente, ou seja, o fato lesivo deve ser decorrente da ação, e considera que "não haverá a responsabilidade civil (subjetiva ou objetiva) se não existir este vínculo".

Portanto, a relação de causalidade é a ligação entre o ato lesivo do agente e o dano ou prejuízo sofrido pela vítima, ou seja, e o dano sofrido não for ocasionado por ato do agente, inexistente a relação de causalidade.

1.4 AS ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A Responsabilidade Civil pode ser apresentada sob diferentes espécies e, de acordo com a doutrina de Maria Helena Diniz⁹⁸, essas espécies podem ser classificadas da seguinte forma: a) quanto ao seu fato gerador (responsabilidade contratual / responsabilidade extracontratual ou aquiliana); b) quanto ao fundamento (responsabilidade subjetiva / responsabilidade objetiva); c)

⁹⁴ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 50.

⁹⁵ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: Responsabilidade Civil. p. 79.

⁹⁶ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: Responsabilidade Civil. p. 79.

⁹⁷ DINIZ, Maria Helena. **Direito civil brasileiro**: responsabilidade civil, v.7. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 50.

⁹⁸ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 7. p. 22-25.

quanto ao agente (responsabilidade direta / responsabilidade indireta) e, ainda, a responsabilidade solidária.

1.4.1 Responsabilidade Contratual

Na responsabilidade contratual configura-se o dano em decorrência da celebração ou da execução de um contrato. Para tanto, César Fiuza⁹⁹ discorre que o dever violado é oriundo ou de um contrato ou de um negócio jurídico unilateral. Se duas pessoas celebram um contrato, tornam-se responsáveis por cumprir as obrigações que convencionaram. Acerca da responsabilidade por atos unilaterais de vontade, César Fiuza leciona:

A responsabilidade por atos unilaterais de vontade, como a promessa de recompensa é também contratual, por assemelhação, uma vez que os atos unilaterais só geram efeitos e, portanto, responsabilidade, após se bilateralizarem. Se um indivíduo promete pagar uma recompensa a quem lhe restituir os documentos perdidos, só será efetivamente responsável, se e quando alguém encontrar e restituir os documentos, ou seja, depois da bilateralização da promessa¹⁰⁰.

Nas lições de Maria Helena Diniz¹⁰¹ surge a responsabilidade contratual quando há por parte de um dos contratantes, o descumprimento total ou parcial do contrato. Resulta, portanto, de ilícito contratual, ou seja, de falta de adimplemento ou da mora no cumprimento de qualquer obrigação. Cabe registrar que o ônus da prova na responsabilidade contratual compete ao devedor, que deve provar, ante o inadimplemento, a existência de sua culpa ou a presença de qualquer excludente do dever de indenizar, conforme preceitua os artigos 1.056 e 1.058, do CC/2002¹⁰².

Portanto, essas foram algumas considerações pertinentes acerca da responsabilidade contratual.

⁹⁹ FIUZA, César. **Direito civil**: curso completo. 15. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. p. 331.

¹⁰⁰ FIUZA, César. **Direito civil**: curso completo. p. 331.

¹⁰¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 22.

¹⁰² BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 17 jun. 2017.

1.4.2 Responsabilidade Extracontratual ou Aquiliana

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, de acordo com César Fiuza¹⁰³ tem por fonte deveres jurídicos originados da lei ou do ordenamento jurídico considerado como um todo. O autor discorre que o dever jurídico violado não está previsto em nenhum contrato e sem existir qualquer relação jurídica anterior entre o lesante e a vítima. O exemplo mais comum na doutrina é o clássico caso da obrigação de reparar os danos oriundos de acidente entre veículos.

Esta categoria de responsabilidade civil, que visa a reparar os danos decorrentes da violação de deveres gerais de respeito pela pessoa e bens alheios, costuma ser denominada de responsabilidade em sentido estrito ou técnico ou, ainda, responsabilidade civil geral¹⁰⁴.

Para tanto, Maria Helena Diniz¹⁰⁵ discorre que o surgimento da responsabilidade extracontratual ou aquiliana se dá quando, por ato ilícito, uma pessoa causa dano a outra, ou seja, quando a pessoa em inobservância aos preceitos legais, causa dano a outrem, conforme expressamente estabelecido no artigo 927 do CC/2002¹⁰⁶.

Imperioso apontar, que nessa espécie de responsabilidade não há uma relação obrigacional entre as partes, contudo, tal obrigação decorre da inobservância de um dever legal de não causar dano a outrem.

1.4.3 Responsabilidade Subjetiva

Para a caracterização de referida responsabilidade, Maria Helena Diniz¹⁰⁷ considera imprescindível a comprovação da culpa. Dessa forma, a vítima precisa provar a culpa do agente do ato ilícito.

¹⁰³ FIUZA, César. **Direito civil**: curso completo. p. 331.

¹⁰⁴ FIUZA, César. **Direito civil**: curso completo. p. 331.

¹⁰⁵ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 22.

¹⁰⁶ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 17 jun. 2017.

¹⁰⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 23-24.

A teoria da responsabilidade subjetiva, também conhecida como teoria clássica, teve início com a insatisfação do sistema de responsabilidade civil vigente em Roma, o qual aplicava, como forma de indenização pelo dano ocasionado, a imposição de tarifa fixa ou invariável, o que privilegiava o infrator, permitindo inúmeras práticas abusivas, inclusive a de sujeitar aquele que tivesse causado o prejuízo involuntariamente à mesma situação de quem intencionalmente houvesse gerado o dano¹⁰⁸.

Roberto Senise Lisboa¹⁰⁹ leciona que, se diz subjetiva, a responsabilidade baseada no elemento culpa, sendo que somente caracterizará a responsabilidade do agente se ficar comprovado que este agiu com dolo ou culpa, sendo a prova da sua ocorrência pressuposto necessário para a indenização do dano.

Por esta razão, em uma tentativa de corrigir as imperfeições existentes, um plebiscito popular originou a Lex Aquilia, que finalmente introduziu a culpa como elemento da responsabilidade civil, tendo sido ela a teoria escolhida como regra pelo CC/2002, o que pôde ser verificado no artigo 159 do CC/1916, e, atualmente, com o artigo 186, do CC/2002¹¹⁰.

Diz-se, pois, ser 'subjetiva' a responsabilidade quando se esteia na ideia de culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do dano somente se configura se agiu com dolo ou culpa¹¹¹.

Então, a teoria subjetiva tem na culpa seu fundamento essencial, ou seja, na teoria subjetiva, para existir responsabilidade, é necessária

¹⁰⁸ LISBOA, Roberto Senise. **Responsabilidade civil nas relações de consumo**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 21-22.

¹⁰⁹ LISBOA, Roberto Senise. **Responsabilidade civil nas relações de consumo**. p. 21-22.

¹¹⁰ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro – IV: responsabilidade civil**. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 48.

¹¹¹ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro – IV: responsabilidade civil**. p. 48.

a presença simultânea de quatro elementos fundamentais, quais sejam: ação ou omissão, dano, nexos causal (entre a conduta e o dano), e culpa¹¹².

Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho¹¹³ leciona sua doutrina:

A responsabilidade subjetiva é assim chamada porque exige, ainda, o elemento culpa. A conduta culposa do agente erige-se, como assinalado, em pressuposto principal da obrigação de indenizar. Importa dizer que nem todo comportamento do agente será apto a gerar o dever de indenizar, mas somente aquele que estiver revestido de certas características previstas na ordem jurídica. A vítima de um dano só poderá pleitear ressarcimento de alguém se conseguir provar que esse alguém agiu com culpa; caso contrário, terá que conformar-se com a sua má sorte e sozinha suportar o prejuízo¹¹⁴.

Sérgio Cavalieri Filho destaca, ainda, que desta teoria vem a observação: "a irresponsabilidade é a regra, a responsabilidade a exceção"¹¹⁵.

Para tanto, Felipe Peixoto Braga Netto¹¹⁶ ressalta "[...] alguém, agindo ou se omitindo culposamente, causa danos à terceiro, que serão indenizáveis se houver um nexos causal entre o dano e a conduta culposa".

Há, portanto, interesse na verificação de como o comportamento do agente contribuiu para a caracterização do dano e para a realização do prejuízo sofrido pela vítima. Ocorre que essa contribuição pode advir da culpa do lesante, do lesado, ou, até mesmo, de ambos os agente, devendo, por conseguinte, a teoria subjetiva, aplicar de forma proporcional à contribuição de cada um, o ônus da recomposição¹¹⁷.

¹¹² CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29.

¹¹³ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 29.

¹¹⁴ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 29.

¹¹⁵ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 29.

¹¹⁶ BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Responsabilidade civil**. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 79.

¹¹⁷ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 19.

Nesse sentido, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho¹¹⁸, destacam o conjunto de pressupostos da responsabilidade subjetiva, ressaltando que "o primeiro elemento (dano) vem a ser a lesão a um interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator".

No que se referem ao segundo elemento (culpa), Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho¹¹⁹ o conceituam como sendo:

[...] inobservância de um dever de conduta, previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz social. Se esta violação é proposital, atuou o agente com dolo; se decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, a sua atuação é apenas culposa, em sentido estrito¹²⁰.

Quanto ao nexo de causalidade, o qual se entende por ser o elo etiológico, que une a conduta do agente ao dano, na teoria da responsabilização subjetiva, diferentemente do que ocorre na teoria subjetiva, verifica-se que o mesmo está interligado ao conceito de culpa¹²¹.

Em suma, na responsabilidade civil subjetiva, esses três elementos podem ser claramente verificados no já mencionado artigo 186 do CC/2002, o qual considera ato ilícito aquele provocado por ação ou omissão voluntária e imprudência¹²².

¹¹⁸ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil – III: responsabilidade civil**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 82.

¹¹⁹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil – III: responsabilidade civil**. p. 82.

¹²⁰ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil – III: responsabilidade civil**. p. 82.

¹²¹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil – III: responsabilidade civil**. p. 82.

¹²² GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil – III: responsabilidade civil**. p. 82.

Entretanto, Sérgio Cavaliere Filho¹²³ considera necessário mencionar que existem eventos que eximem o agente de culpabilidade, ensejando a improcedência de eventual ação indenizatória contra ele proposta:

Registre-se, por derradeiro, que nem sempre haverá coincidência entre dano e ilicitude, nem todo o ato é ilícito, assim como nem todo ato é danoso. Por isso a obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem [...]. O art. 188 do Código Civil prevê hipóteses em que a conduta do agente, embora cause dano a outrem, não viola dever jurídico, isto é, não está sob censura da lei. São causas de exclusão da ilicitude [...]. De acordo com o citado dispositivo, não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de um direito, em legítima defesa ou sem estado de necessidade¹²⁴.

Ainda com relação à responsabilidade subjetiva, há outro instituto importante. Conforme a teoria da responsabilidade civil foi evoluindo com o passar dos anos até atingir à esfera atual, um dos passos dessa trajetória foi a multiplicação da presunção de culpa¹²⁵.

Pouco a pouco a doutrina e a jurisprudência foram ampliando as possibilidades de responsabilização mediante o afastamento da rigidez probatória da culpa. Nesse sentido, surge, então, a teoria da responsabilidade subjetiva com culpa presumida, que trata da responsabilidade civil exposta na sistemática do CC/2002 em vigor, ou seja, a responsabilidade objetiva.

1.4.4 Responsabilidade Objetiva

Tal responsabilidade se funda na teoria do risco, ou seja, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, conforme preconiza o parágrafo único, do artigo 927, do CC/2002¹²⁶.

¹²³ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 19-20.

¹²⁴ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 19-20.

¹²⁵ CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. p. 19-20.

¹²⁶ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 17 jun. 2017.

Maria Helena Diniz¹²⁷ destaca que na responsabilidade objetiva não há a necessidade de comprovação da culpa por parte do prejudicado, sendo necessária apenas a ocorrência do ato ilícito.

A teoria objetiva, de acordo com as lições de Felipe Peixoto Braga Netto¹²⁸ tem pressupostos diversos da subjetiva, pois prescinde da culpa para existir.

Essa teoria, conforme considera Roberto Senise Lisboa¹²⁹, já era aplicada dentre os povos da Antiguidade, mais especificamente, no Direito Romano, sendo mais tarde substituída pela responsabilização subjetiva em razão das falhas ocorridas com a forma de retribuição do dano pela imposição de penas pecuniárias.

Ocorre que, com o surgimento dos tempos modernos e a expansão da área de incidência da responsabilidade civil, Roberto Senise Lisboa¹³⁰ esclarece que ocorreu uma reformulação da teoria da responsabilidade civil:

A insuficiência da culpa para coibir todos os prejuízos, por obrigar a perquirição do elemento subjetivo na ação, e a crescente tecnização dos tempos modernos [...], em razão do aumento dos perigos à vida e à saúde humana, levaram a uma reformulação da teoria da responsabilidade civil dentro do processo de humanização. Este representa uma objetivação da responsabilidade sob a ideia de que todo o risco deve ser garantido, visando à proteção jurídica à pessoa humana, em particular aos trabalhadores e às vítimas de acidentes, contra a insegurança material, e todo o dano deve ter um responsável, a noção de risco prescinde da prova da culpa do lesante, contentando-se com a simples causação externa, bastando a prova de que o evento decorreu do exercício da atividade, para que o prejuízo por ela criado seja indenizado¹³¹.

¹²⁷ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 7. p. 23-24.

¹²⁸ BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Responsabilidade civil**. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 80.

¹²⁹ LISBOA, Roberto Senise. **Responsabilidade civil nas relações de consumo**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 21.

¹³⁰ LISBOA, Roberto Senise. **Responsabilidade civil nas relações de consumo**. p. 21.

¹³¹ LISBOA, Roberto Senise. **Responsabilidade civil nas relações de consumo**. p. 21.

Felipe Peixoto Braga Netto¹³² reforça que, nesta teoria, ao contrário da subjetiva, não se discute culpa, o responsável pelo dano causado tem o dever de reparar, nos casos especificados em lei ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos aos direitos de outrem.

De forma complementar aos apontamentos de Felipe Peixoto Braga Netto, Carlos Roberto Gonçalves¹³³ explica que, particularmente, a responsabilidade objetiva decorre da adoção da teoria do risco, nos termos do parágrafo único do artigo 927 do CC/2002, que contém uma cláusula aberta, cujo conteúdo será definido pela valoração do juiz no caso concreto. O autor reforça se tratar de uma verdadeira cláusula geral, dotada de certa flexibilidade, permitindo ao magistrado maior adequação aos novos casos que surgem, bem como, maior dinamismo ao Direito, independentemente da necessidade de alteração legislativa.

De forma complementar aos estudos, segue a transcrição da redação do parágrafo único, do artigo 927, do CC/2002¹³⁴, para uma melhor elucidação acerca da matéria:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem¹³⁵.

Nas contemplações de Felipe Peixoto Braga Netto¹³⁶, três podem ser as modalidades de teoria do risco:

a) risco proveito, na qual quem tira proveito de determinada atividade, deve responder pelos danos dela advindos, como uma relação de bônus e ônus; b) risco atividade, diz respeito à situação em que alguém, com sua atividade, cria risco para outras pessoas,

¹³² BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Responsabilidade civil**. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 80.

¹³³ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro 4**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 49.

¹³⁴ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

¹³⁵ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

¹³⁶ BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Responsabilidade civil**. p. 80.

devendo responder pelos danos surgidos; e c) risco criado, que se confunde com risco atividade¹³⁷.

A propósito, conforme contempla Carlos Roberto Gonçalves¹³⁸, uma das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a teoria do risco:

Para esta teoria, toda pessoa exerce alguma atividade, [...] cria um risco de dano a terceiros, e deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia de risco, ora encarada como 'risco proveito', que se funda no princípio segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em consequência de uma atividade realizada em benefício do responsável (*ubi emolumentum, ibi onus*¹³⁹); ora mais genericamente como 'risco criado', a que se subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo¹⁴⁰.

Assim, foi se disseminando aos poucos, no ordenamento jurídico, a ideia da culpa presumida, e, por essa razão, sob a égide do CC/1916, o tema era encarado como responsabilidade subjetiva com culpa presumida, cuja prova da culpa foi cada vez mais afastada, resultando na teoria da responsabilidade objetiva. Assim, hipóteses anteriormente tratadas como de responsabilidade objetiva com culpa presumida foram convertidas, após o CC/2002 em vigor, em responsabilidade objetiva.

1.4.5 Responsabilidade Direta

Com relação à responsabilidade direta, Maria Helena Diniz¹⁴¹ leciona que a mesma se dá quando o ato ilícito é praticado pelo próprio agente. Nesse caso, o agente responderá por seus próprios atos.

¹³⁷ BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Responsabilidade civil**. p. 80.

¹³⁸ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro 4**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 49.

¹³⁹ *ubi emolumentum, ibi onus*: quem aufer os bônus deve estar preparado para assumir os ônus. Nesse sentido: GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro 4**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 49

¹⁴⁰ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro 4**. p. 49.

¹⁴¹ DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. p. 25.

1.4.6 Responsabilidade Indireta

Com relação à responsabilidade indireta, Maria Helena Diniz¹⁴² leciona que a mesma acontece quando o ato ilícito decorre de ato de terceiro, com o qual o agente tem vínculo legal de responsabilidade, de fato de animal e de coisas inanimadas sob sua guarda.

1.4.7 Responsabilidade Solidária

O vocábulo solidário originou-se do latim *solidus* (inteiro, consolidado), que deve ser cumprido por inteiro, sem fracionamento¹⁴³.

Nas lições de Carlos Roberto Gonçalves¹⁴⁴, a solidariedade é uma espécie de obrigação múltipla, onde percorre a presença de mais de um indivíduo em um ou em ambos os polos da relação obrigacional.

[...] identifica-se a solidariedade quando concorrem vários credores e/ou devedores para uma mesma obrigação, o que comprova a inclinação do direito moderno de alcançar o campo da responsabilização, com o escopo coibir a falta de reparação dos danos¹⁴⁵.

Neste momento, importante se faz a apreciação do CC/2002¹⁴⁶, para uma melhor compreensão acerca dos artigos citados e transcritos respectivamente:

Art. 264 - Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, á dívida toda.

[...]

Art. 942 - Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único - São solidariamente responsáveis com os autores e coautores e as pessoas designadas no artigo 932¹⁴⁷.

¹⁴² DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. p. 25.

¹⁴³ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. 7. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 131.

¹⁴⁴ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. p. 131.

¹⁴⁵ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. p. 131.

¹⁴⁶ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

¹⁴⁷ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em:

Ou seja, pode acontecer, ainda, o concurso de agentes na prática de um ato ilícito. Tal concurso se dá quando duas ou mais pessoas praticam o ato ilícito. Surge, então, a solidariedade dos diversos agentes, assim definida no artigo 942, segunda parte do Código Civil, supracitado¹⁴⁸.

Trata-se, então, de faculdade atribuída ao credor da obrigação, visto que pode demandar contra somente um credor ou contra todos, dependendo apenas da sua opção [...]. Existe solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre uma pluralidade de credores, cada um com direito à dívida toda (solidariedade ativa), ou uma pluralidade de devedores, cada um obrigado à dívida por inteiro (solidariedade passiva)¹⁴⁹.

A responsabilidade solidária também está assentada no artigo 932, conforme designa o CC/2002¹⁵⁰:

Art. 932 - São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia¹⁵¹.

Portanto, a obrigação solidária destaca-se uma vez que cada titular, isoladamente, possui direito ou responde pela totalidade da prestação, embora aos outros assista o direito de regresso.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

¹⁴⁸ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. p. 131.

¹⁴⁹ GONÇALVES, Carlos Roberto. **Responsabilidade civil**. p. 131.

¹⁵⁰ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

¹⁵¹ BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 21 de abr. 2017.

Capítulo 2

O PROFISSIONAL CONTABILISTA E A ÉTICA PROFISSIONAL

O segundo capítulo vem com o intuito de colocar em evidência a importância da ética na profissão contábil sendo base de credibilidade e transparência aos serviços executados por tais profissionais, pois a eles são delegadas informações sigilosas e importantes da vida financeira de seus clientes. A base ética aliada à aplicação dos princípios contábeis faz com que a profissão contábil seja digna de confiança e admiração pela sociedade, pois esta profissão é de suma importância ao desenvolvimento dos negócios comerciais de toda a sociedade.

2.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A ÉTICA

Abrindo os estudos do segundo capítulo, serão apreciadas considerações preliminares sobre a ética, nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais.

Para tanto, Sylvia Constant Vergara¹⁵² leciona que desde que o homem deixou de ser nômade e começou com a ideia de trabalhar a terra e de permanecer em uma determinada área, quando surgiram as primeiras concepções de residência e propriedade, ele passou a conviver próximo de outros semelhantes, com natureza pacífica, dando início à ideia de uma sociedade primitiva. Nesse sentido, a autora discorre sobre o início da vida em coletividade:

A busca pelo convívio compartilhado e organizado entre seus pares sem enxergá-lo como rival ou inimigo que a qualquer momento poderia atacar, mas como parceiro e pessoa próxima a auxiliá-lo em qualquer adversidade, denotam o início da vida em coletividade. Mesmo com a ideia precária de vizinhança, a concepção diminuta e inibida de vida social apontou para o sentimento da necessidade de regras de convivência, para atingir a paz e harmonia de vida¹⁵³.

¹⁵² VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 40.

¹⁵³ VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. p. 40.

De forma complementar as considerações trazidas por Sylvia Constant Vergara, Adolfo Sanches Vasquez¹⁵⁴ já denotava, em sua obra escrita em meados dos anos 90, que apesar da ausência de regramento posto ou escrito, outras fontes passaram a ser cultuadas e recebidas como linha de comportamento obrigatório, como normas de cunho subjetivo, respeito à área demarcada, comportamentos relativos à moral e aos bons costumes eram tidas como regras internas, inseridas no cotidiano que disciplinava a vida em comum, e ressalta:

[...] por consequência, proporcionava a pacificação social entre os vizinhos, essa limitação era uma espécie de norma, não imposta por um ente acima das pessoas, mas construída no dia a dia e desenvolvida entre a própria comunidade, com o intuito de proporcionar a convivência entre aqueles moradores¹⁵⁵.

Nesse aspecto Adela Cortina¹⁵⁶ observa que a palavra ética passou a fazer parte do vocabulário do homem comum e está sempre na mídia, demonstrando a vigência de uma preocupação urgente e universal. A autora acrescenta que embora a ética esteja na moda, e todo mundo fale dela, ninguém chega realmente a acreditar que ela seja importante, e mesmo essencial para viver.

Fato é que, coincidindo com a própria evolução da humanidade, as regras de convivência entre as pessoas também foram evoluindo e são objetos de intermináveis trabalhos técnicos e teóricos de filósofos, antropólogos, juristas, sociólogos e tantos analistas sociais que se dedicaram a estudar o comportamento social¹⁵⁷.

Ainda, importante se faz destacar, conforme lições de Mário Sérgio Cortella¹⁵⁸ que nenhuma prática profissional está isenta da reflexão ética. Em nossa sociedade, mesmo as profissões que não têm um “código de ética” com

¹⁵⁴ VASQUEZ, Adolfo Sanches. **Ética**. 12. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 107.

¹⁵⁵ VASQUEZ, Adolfo Sanches. **Ética**. 12. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 107.

¹⁵⁶ CORTINA, Adela. **O fazer ético**. São Paulo: Moderna, 2003. p. 18

¹⁵⁷ VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. p. 40.

¹⁵⁸ CORTELLA, Mário Sérgio. **Qual é a tua obra?** Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 101.

normas de conduta explícitas e escritas, há uma ética aplicada ao exercício da sua atividade.

Para tanto, a ética profissional implica em assumir responsabilidades sociais perante aqueles com quem trabalhamos e que dependem de nosso conhecimento e prática profissional. Começa com a reflexão e deve ser iniciada antes da prática profissional¹⁵⁹.

Esses exaustivos trabalhos proporcionaram sucessivos conceitos de regras morais, religiosas, éticas e jurídicas, uma vez que a ética abrange uma vasta área, podendo ser aplicada à vertente profissional. Nessa esteira, existem códigos de ética profissional que indicam como um indivíduo deve se comportar no âmbito de sua profissão, a exemplo do código de ética do profissional contábil, que será apreciado no último item deste segundo capítulo.

2.1.1 O Conceito de Ética

A ética compreende um tema constantemente debatido na sociedade em geral.

Na literatura, Erivan Borges e Carlos Medeiros¹⁶⁰ esclarecem que diversos são os conceitos científicos e teóricos que norteiam sua definição, mas alertam que a sua aplicação nem sempre é executada da melhor forma.

O termo ética, que deriva do grego “ethikos”, significa, de acordo com a doutrina de Maria Lindinete de Jesus e Luciana Matos dos Santos¹⁶¹, o estudo dos juízos de apreciação que se referem à conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente determinada sociedade, seja de modo absoluto.

¹⁵⁹ CORTELLA, Mário Sérgio. **Qual é a tua obra?** Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. p. 101.

¹⁶⁰ BORGES, Erivan; MEDEIROS, Carlos. **Comprometimento e ética profissional:** um estudo de suas relações junto aos contabilistas: Revista Contabilidade e Fianças: USP. v. 19, n. 44, ano 2007. p. 70.

¹⁶¹ JESUS, Maria Lindinete de; SANTOS, Luciana Matos dos. **A importância da ética na formação do profissional de contabilidade.** Revista Pensar Contábil. ed. Especial. 2001. p. 11.

Nos apontamentos de Mário Sérgio Cortella¹⁶², a ética é o que marca a fronteira da nossa convivência:

A ética, hoje, é compreendida como parte da Filosofia, cuja teoria estuda o comportamento moral e relaciona a moral como uma prática, como o 'exercício das condutas'. Além disso, é entendida como um tipo ou qualidade de conduta que é esperada das pessoas, como resultado do uso de regras morais no comportamento social¹⁶³.

Para tanto, Josué Cândido da Silva e Jung Mo Sung¹⁶⁴ compreenderam a ética como a “ciência vinculada ao julgamento de apreciação moral, sobre juízos de valor amarrados a distinção entre o bem e o mal”. Ainda, segundo os mesmos autores, ética é uma “dimensão que nos permite os questionamentos sobre as práticas, atitudes, regras e ações humana”.

Em um conceito alternativo, Maria Lindinete de Jesus e Luciana Matos dos Santos¹⁶⁵ definem a moral como sinônimo de ética. Para as autoras, a ética pode ser conceituada como o “conjunto de normas que, em determinado meio, granjeiam a aprovação para o comportamento dos homens”.

Nas considerações de Antônio Lopes de Sá¹⁶⁶, ética abrange um conjunto de hábitos, costumes, atitudes e reações do ser humano diante do lugar e do meio social em que vive, ou seja, tem ligações estreitas como que podemos chamar de bem, mal, moral ou imoral. Nesse sentido, o autor ressalta que a ética é um princípio que deve acompanhar os indivíduos desde quando são crianças, tendo em vista que “eles recebem informações daquilo que podem ou não fazer. Mesmo que, no primeiro momento, tais ordens não sejam bem assimiladas, com o passar do tempo o indivíduo vai entendendo suas necessidades”.

¹⁶² CORTELLA, Mário Sérgio. **Qual é a tua obra?** Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 102-103.

¹⁶³ CORTELLA, Mário Sérgio. **Qual é a tua obra?** Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 102-103.

¹⁶⁴ SILVA, Josué Cândido da; SUNG, Jung Mo. **Conversando sobre ética e sociedade**. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. p. 47.

¹⁶⁵ JESUS, Maria Lindinete de; SANTOS, Luciana Matos dos. **A importância da ética na formação do profissional de contabilidade**. p. 12.

¹⁶⁶ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 13.

Em resumo, para esse estudo, agir eticamente é saber conviver em sociedade, aceitando o conjunto como precedente à parte. A ética deve estar presente em qualquer atitude que é tomada e que possa afetar qualquer indivíduo que está a volta. As ações dos indivíduos devem ser muito bem pensadas, para que a sociedade não seja afetada de forma negativa. Essa simples atitude já é considerada ética¹⁶⁷.

Portanto, a ética, em seu sentido de maior amplitude, tem sido entendida como a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes. Nesse sentido, de forma pertinente, no item seguinte será apreciado acerca da importância da ética na formação profissional.

2.1.2 A Ética e a Importância na Formação Profissional

Devido à importância da ética para a vida em sociedade, foram criados os códigos de ética geral, para nortear o comportamento das pessoas, principalmente, dentro das organizações.

Existem algumas definições para o que seja um código de ética, e uma delas, de acordo com José Carlos Fortes Rocha¹⁶⁸ é que se trata de “instrumento que busca a realização dos princípios, visão e missão da empresa. Serve para orientar as ações de seus colaboradores e explicar a postura social da empresa em face dos diferentes públicos com os quais interage”.

O código de ética ou de compromisso social, de acordo com os indicadores Ethos¹⁶⁹ de responsabilidade social empresarial, é um instrumento de realização da visão e missão da empresa, que orienta suas ações e explicita sua postura social a todos com quem mantém relações, ou seja, são bases de sustentação da empresa socialmente responsável.

¹⁶⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética Profissional**. p. 13.

¹⁶⁸ ROCHA, José Carlos Fortes. **Ética e responsabilidade empresarial do contabilista**. Fortaleza/CE: Fortes, 2002. p. 102.

¹⁶⁹ ETHOS, Instituto. **Indicadores de responsabilidade social empresarial**. Disponível em: <http://www3.ethos.org.br/conteudo/indicadores/#.WZ5M3NHmqUk>. Acesso em: 10 ago. 2017.

Antônio Lopes de Sá¹⁷⁰ enfatiza que para que um código de ética funcione em uma determinada empresa, é fundamental sua divulgação e acompanhamento pela alta administração. Sua importância não é só no ambiente empresarial, mas em qualquer agrupamento ou associação entre pessoas e leciona sua definição a seguir:

Acordo explícito entre os membros de um grupo social: uma categoria profissional, um partido político, uma associação civil, etc. Seu objetivo é explicitar como aquele grupo social, que o constitui, pensa e define sua própria identidade política e social; e como aquele grupo social se compromete a realizar seus objetivos particulares de um modo compatível com os princípios universais da ética¹⁷¹.

Dessa forma, o código de ética está presente em qualquer agrupamento onde as pessoas tenham um objetivo a ser atingido ou compartilhado, muito embora, nem sempre seja colocado em prática.

2.2 A ÉTICA NA PROFISSÃO CONTÁBIL

Com relação a ética na profissão contábil, de forma introdutória, Antônio Lopes de Sá¹⁷² leciona os significados de ética profissional, relacionados à contabilidade:

A profissão contábil consiste em um trabalho exercido habitualmente nas células sociais, com o objetivo de prestar informações e orientações baseadas na explicação dos fenômenos patrimoniais, ensejando o cumprimento de deveres sociais, legais, econômicos, tão como a tomada de decisões administrativas, além de servir de instrumentação histórica da vida da riqueza¹⁷³.

Com isso, nota-se que Antônio Lopes de Sá¹⁷⁴ não explora somente que o conhecimento teórico e científico deve ser aprimorado e respeitado

¹⁷⁰ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 21.

¹⁷¹ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 21.

¹⁷² SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 48.

¹⁷³ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 48.

¹⁷⁴ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 48.

pelo profissional contábil, mas também a sua conduta virtuosa, que vem construindo ao longo de sua carreira e que deve ser mantida e resguardada.

Nesse sentido, Jorge Katsumi Niyama, Roberto Bocaccio Piscitelli e César Augusto Tibúrcio Silva¹⁷⁵, trazem as seguintes considerações:

[...] o contabilista deve ter inserido em sua pessoa uma consciência profissional que garanta a condição de suas atividades dentro dos padrões morais que exige sua profissão. [...] além da consciência ética que o profissional deve ter, faz-se necessário o profundo conhecimento da ética da profissão. Assim, os conhecimentos do CEPC, além das demais normas de conduta que regem o exercício da profissão, geram uma melhor qualidade dos serviços prestados, sempre tendo a consciência de que se está representando toda uma classe profissional¹⁷⁶.

De forma complementar às considerações já trazidas, José Carlos Fortes Rocha¹⁷⁷ leciona que, no exercício profissional, agir com ética é um dever elementar que jamais poderá ser esquecido para os profissionais que militam na contabilidade, pois além do caráter moral, seus atos têm implicações diretas sobre o patrimônio de terceiros, e prossegue salientando acerca da importância da ética para a contabilidade.

[...] a ética é amplamente importante para a contabilidade, pois o especialista dessa área está sujeito a vários julgamentos da sociedade. [...] o profissional contador é muito conhecido como aquele profissional que sabe como abrir uma empresa, por exemplo, e também como aquela pessoa acostumada a dar 'jeitinhos', ou seja, sua honestidade é questionada e duvidosa¹⁷⁸.

¹⁷⁵ NIYAMA, Jorge Katsumi Niyama; PISCITELLI, Roberto Bocaccio; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Exame de suficiência em contabilidade**: Livro texto e Exercícios Adaptados às Exigências do CFC. Equipe de Professores do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília – UNB. São Paulo: Atlas, 2001. p. 299.

¹⁷⁶ NIYAMA, Jorge Katsumi Niyama; PISCITELLI, Roberto Bocaccio; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Exame de suficiência em contabilidade**: Livro texto e Exercícios Adaptados às Exigências do CFC. p. 299.

¹⁷⁷ ROCHA, José Carlos Fortes. **Manual do contabilista**: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 163

¹⁷⁸ ROCHA, José Carlos Fortes. **Manual do contabilista**: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil. p. 163

Nas considerações de Danielle Oliveira¹⁷⁹, os diversos escândalos empresariais que envolvem a contabilidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, acabam contribuindo fortemente para que a sociedade em geral criasse uma imagem negativa do contador uma imagem de um profissional não ético. Porém, a autora esclarece que os problemas que envolvem o exercício da profissão não podem ser usados como base para rotular toda uma classe profissional.

Para tanto, José Carlos Fortes Rocha¹⁸⁰ argumenta que a profissão contábil não é antiética por natureza, uma vez que, os resultados positivos obtidos nos negócios decorrem de decisões e atitudes éticas e, quando assim seguidos, tendem a assegurar resultados positivos permanentes. Diante de tais fatos, o autor considera que o profissional da contabilidade é notoriamente importante para as empresas nos países. No entanto, suas ações devem seguir os princípios éticos para o alcance de resultados fidedignos.

Para tanto, a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, que foi aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96¹⁸¹, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional.

Historicamente, o primeiro Código de Ética Profissional do Contabilista - CEPC foi aprovado em 1970, através da Resolução CFC nº 290/70¹⁸², e na época, representou um grande avanço para a classe profissional. Em 1996, o CFC aprovou o novo CEPC através da Resolução nº 803/96¹⁸³. Com isto, foi

¹⁷⁹ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007. p. 13.

¹⁸⁰ ROCHA, José Carlos Fortes. **Manual do contabilista**: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil. p. 159.

¹⁸¹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸² BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸³ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

possível atualizar conceitos e aprimorar os princípios constantes do CEPC (Resolução CFC 803/96, caput). Desde então, alterações a este decreto foram introduzidas, através das Resoluções 819/97¹⁸⁴, 942/02¹⁸⁵, 950/02¹⁸⁶, 972/03¹⁸⁷, 987/03¹⁸⁸ e 1.307/10¹⁸⁹.

Com a resolução 1.307/10¹⁹⁰, no seu artigo 1º, foi aprovada a alteração do termo Contabilista para Contador.

No CEPC constam os deveres e as proibições do profissional, regula sobre o valor dos honorários profissionais, ressalta os deveres em relação aos colegas e à classe profissional e, por fim, as penalidades possíveis quando da infração a algum item do presente código.

Especificamente, em relação aos deveres do contador, a Resolução CFC 803/96¹⁹¹, capítulo II, artigo 2º indica:

I. Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissional; II. Guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público,

¹⁸⁴ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 819/97**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸⁵ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 942/02**. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13583/resolucao-cfc-942-2002/>. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸⁶ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 950/02**. Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13830/resolucao-cfc-950-2002/>. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸⁷ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 972/03**. Disponível em: http://www.valdecicontabilidade.cnt.br/contabilistas/leg_prof_contab/Res972.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸⁸ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 987/03**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000987. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁸⁹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 1.307/10**. Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocfc1307_2010.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁹⁰ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 1.307/10**. Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocfc1307_2010.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁹¹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade; III. Inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso [...] (CFC, 1996). Além disso, a Resolução CFC 803/96, capítulo II, artigo 3º evidencia que no desempenho de suas funções é vedado ao contabilista: I. Assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe; II. Auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita; III. Aconselhar o cliente ou o empregador contra disposições expressas em lei ou contra os Princípios Fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade; IV. Executar trabalhos técnicos sem observância dos Princípios Fundamentais e das Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade¹⁹².

Diante da análise desses deveres, é possível identificar a importância da qualificação do profissional e a fiscalização que ele deve ter sobre si próprio, estabelecendo seus limites dentro da profissão como pode ser observado no inciso I. Nessa esteira, é necessário que o profissional tenha qualificação adequada para a execução de determinado trabalho¹⁹³.

Portanto, mesmo que se tenha algum conhecimento, é essencial ter a especialização adequada para que o seu cliente não acabe sendo prejudicado, ou seja, se o profissional da contabilidade não atender a essas exigências estará sujeito a sanções, punições ou penalidades para o exercício da sua profissão.

2.2.1 Estudos sobre o Perfil Ético-Profissional Contábil

A ética de um profissional, conforme as lições de Danielle Oliveira¹⁹⁴ é um conjunto de comportamentos impostos a ele pela empresa em que trabalha ou pela profissão que pratica. A fim de normatizar estas situações foram

¹⁹² BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

¹⁹³ ROCHA, José Carlos Fortes. **Manual do contabilista: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil**. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 169.

¹⁹⁴ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil: um estudo sobre sua evolução histórica**. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007. p. 13.

criados diversos códigos de ética e, para o profissional da contabilidade não foi diferente:

O profissional contábil tem que ter um comportamento ético inquestionável, saber manter sigilo, ter conduta pessoal, dignidade, honra, competência e serenidade para proporcionar ao usuário informações com segurança e confiabilidade e, ao mesmo tempo, ter uma conduta pessoal de forma a não se sentir seduzido em fraudar informações. Por essas razões, o assunto 'ética' adquire enorme importância no contexto atual do mercado empresarial capitalista¹⁹⁵.

Assim, nas considerações de Danielle Oliveira¹⁹⁶ é fundamental que existam cada vez mais estudos como instrumentos de reflexão no sentido de mudar a consciência individual, que é o primeiro passo para se mudar a consciência coletiva.

De forma complementar aos estudos apreciados, Antônio Lopes de Sá¹⁹⁷ ressalta que as questões éticas são discutidas, hoje, no campo profissional, organizacional e governamental e que os escândalos contábeis envolvendo empresas de renome nacional e internacional intensificam a preocupação da sociedade quanto a informações que demonstrem a real situação das empresas.

Fato é que o profissional contábil além das constantes atualizações para seguir a legislação vigente, possui o Código de Ética que regulamenta a profissão e a ética, sob o ponto de vista de Danielle Oliveira¹⁹⁸ é uma ciência com embasamento científico e filosófico sólido, que trata da moral e do comportamento humano, das relações comportamentais e interpessoais, do respeito pelo outro, de se pensar coletivamente e não de maneira somente

¹⁹⁵ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 13.

¹⁹⁶ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 13.

¹⁹⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49.

¹⁹⁸ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n. 1, 2007. p. 13.

individual. Então, é preciso que o profissional de contabilidade exerça uma conduta ética, sem perder sua autonomia para trabalhar, prossegue:

A matéria ética vem sendo estudada com bastante ênfase nos cursos de Ciências Contábeis. É necessário que se dê importância à disciplina e que os acadêmicos se mantenham atualizados sobre o que acontece em nível de corrupção e fraudes nos meios empresariais, governamentais e mesmo de pessoas físicas, pois só assim é possível formar profissionais contadores aptos a lidar com essas questões e exercer a profissão com dignidade, respeito, lealdade, ética, autonomia e independência. [...] o objetivo do código de ética para o contador é habilitar esse profissional a adotar uma atitude pessoal consoante com os princípios éticos conhecidos e aceitos pela sociedade¹⁹⁹.

Portanto, para o exercício da profissão de contador, não basta a preparação técnica, ele deve defender os princípios e valores éticos aplicáveis a sua profissão, de modo a produzir uma imagem verdadeira do que ela se constitui para as novas gerações de profissionais.

2.2.2 O Código de Ética do Profissional Contábil

Historicamente, o V Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado em Belo Horizonte, no ano de 1950, foi um marco importante no estudo e debate do tema código de ética profissional no país e, em especial, na área contábil. Nessa época, surgiu a primeira codificação de normas para orientar a conduta ética dos profissionais em contabilidade²⁰⁰.

Em 1970, o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, atendendo a determinação ao artigo 10, do Decreto-Lei nº 1.040²⁰¹, de 1969, aprovou o Código de Ética do Profissional Contabilista, através da Resolução 290,

¹⁹⁹ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 13.

²⁰⁰ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do Contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração. p. 10.

²⁰¹ BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969**. Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1040.htm. Acesso em: 08 ago. 2017.

que por volta de vinte anos, orientou como deveria ser a conduta do profissional de Contabilidade no exercício de suas atividades²⁰².

Assim em 1996, o CFC introduziu o Código de Ética do Profissional Contábil, através da Resolução nº 803²⁰³, de 10 de outubro de 1996, que visa nortear a conduta desse profissional de forma a prestar adequadamente seus serviços à sociedade²⁰⁴.

Nesse sentido, o artigo 2º, da Resolução nº 803²⁰⁵, de 10 de outubro de 1996, e seus incisos estabelecem como deve ser sua conduta:

Art. 2º - São deveres do Profissional da Contabilidade: I – exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observada toda a legislação vigente, em especial aos Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade, e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais; II – guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional lícito, inclusive no âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Regionais de Contabilidade; III – zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo; IV – comunicar, desde logo, ao cliente ou empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios e executores; V – inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso; VI – renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador, a quem deverá notificar com trinta dias de antecedência, zelando, contudo, para que os interesses dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia; VII – se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao conhecimento desses, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem exercidas; VIII – manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da

²⁰² OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 10.

²⁰³ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁰⁴ OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil**: um estudo sobre sua evolução histórica. p. 10.

²⁰⁵ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

profissão; IX – ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja propugnando por remuneração condigna, seja zelando por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da Contabilidade e seu aprimoramento técnico; X – cumprir os Programas Obrigatórios de Educação Continuada estabelecidos pelo CFC; XI – comunicar, ao CRC, a mudança de seu domicílio ou endereço e da organização contábil de sua responsabilidade, bem como a ocorrência de outros fatos necessários ao controle e fiscalização profissional; XII – auxiliar a fiscalização do exercício profissional²⁰⁶.

Antônio Lopes de Sá²⁰⁷ destaca que os incisos IV e VI do artigo citados são os que requerem especialmente uma conduta ética do contador, uma vez que, em ambos os casos, ele estará lidando com situações instáveis perante seu cliente, e pondera:

Considerando ser a ética o exercício da responsabilidade do indivíduo e que cada profissão deva estar a serviço do social, a ausência de responsabilidade para com o coletivo gera, como consequência natural, a irresponsabilidade para a qualidade do trabalho²⁰⁸.

Ainda, na lei citada acima existem dois pilares fundamentais para a ética: os princípios e as regras. O primeiro diz respeito à idoneidade do profissional, já o segundo diz respeito à disciplina que o contador deve ter perante o cliente (pessoa física ou jurídica) e, também para a sociedade em geral²⁰⁹.

A Resolução 819²¹⁰, de 20 de novembro de 1997, restabelece o recurso “ex officio” na área do processo ético e altera o parágrafo 2º, do artigo 13, do Código de Ética do Profissional Contabilista, revogando a Resolução nº 677²¹¹, de 1990, nos seguintes termos:

²⁰⁶ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁰⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49.

²⁰⁸ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 49.

²⁰⁹ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 49.

²¹⁰ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 819/97**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017.

²¹¹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 677/90**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017

Art. 1º - Ao § 2º, do artigo 13, do Código de Ética Profissional do Contabilista - CEPC, aprovado pela Res. CFC nº 803/96, dê-se a seguinte redação: § 2º. Na hipótese da alínea c, do artigo 12, o Tribunal Regional de Ética Profissional deverá recorrer ex officio de sua própria decisão (aplicação de pena de Censura Pública).

Art. 2º - Renumere-se o atual § 2º, do artigo 13, do Código de Ética Profissional - CEPC, aprovado pela Resolução CFC nº 803/96, para § 3º.

Art. 3º - Para processar e julgar a infração de natureza ética, é competente o Conselho Regional de Contabilidade, investido de sua condição de Tribunal Regional de Ética e Disciplina (TRED), do local da sua ocorrência. (Redação dada ao caput pela Resolução CFC nº 950, de 29.11.2002, DOU 16.12.2002).

Parágrafo único - Quando o CRC do local da infração não for o do registro principal do infrator, serão observadas as seguintes normas: I - O CRC do local da infração encaminhará cópia da notificação ou do auto de infração ao CRC do registro principal, solicitando as providências e informações necessárias à instauração, instrução e julgamento do processo; II - O CRC do registro principal, além de atender, em tempo hábil, as solicitações do CRC do local da infração, fornecerá a este todos os elementos de que dispuser no sentido de facilitar seus trabalhos de informação e apuração; III - De sua decisão condenatória, o TRED interporá, em todos os casos, recurso ex officio ao TSET; IV - Ao CRC (TRED) do registro definitivo do infrator incumbe executar a decisão cuja cópia, acompanhada da Deliberação do TSED sobre o respectivo recurso, lhe será remetida pelo CRC TRED) do julgamento do processo. (Redação dada ao inciso pela Resolução CFC nº 950, de 29.11.2002, DOU 16.12.2002).

Art. 4º - Revoga-se a Resolução CFC nº 677/90. De acordo com o CFC “o agir ético e fundamento nos preceitos legais vigentes é um dos princípios responsáveis pela posição a que foi alcançada a nossa profissão” (Conselho Federal de Contabilidade, 2003). Para coibir práticas indevidas o órgão criou diversas penas a que estão sujeitos os contabilistas, sejam eles maus ou bons profissionais²¹².

Conforme a Resolução CFC nº 960²¹³, de 09 de julho de 2003, artigo 25, as penas consistem em: a) multas; b) advertência reservada; c) censura reservada; d) censura pública; e) suspensão do exercício profissional; e f) cancelamento do registro profissional.

²¹² BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 677/90**. Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>. Acesso em: 08 ago. 2017

²¹³ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

Já em relação às possíveis infrações praticadas pelo profissional da contabilidade pode se listar as seguintes situações:

a) angariar clientes por meio de agenciador; b) inexecução dos serviços contábeis para os quais foi expressamente contratado; c) inexecução de serviços contábeis obrigatórios; d) adulteração ou manipulação fraudulenta na escrita ou em documentos, com o fim de favorecer a si mesmo ou a clientes; e) apropriação indébita; f) incapacidade técnica; g) incapacidade técnica em virtude de erros reiterados (precedida de processo de sindicância); h) aviltamento de honorários; i) concorrência desleal; e j) retenção abusiva, danificação ou extravio de livros ou documentos contábeis, comprovadamente, entregue aos cuidados do contabilista²¹⁴.

Para cada uma dessas infrações há um enquadramento e uma penalidade aplicada de acordo com o fato ocorrido. Além disso, para um futuro contador é importante saber também sobre:

a) o mercado em que ele vai atuar, com suas probabilidades de crescimento; b) a legislação a qual está submetida sua classe; c) qual o tipo de postura que ele tem que ter enquanto profissional; e d) saber principalmente quais os atos que não devem ser praticados, mesmo que um de seus clientes o induza, pois, os mesmos são passíveis de penalidades entre elas a multas ou a cassação do registro²¹⁵.

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade os padrões de conduta ética a serem seguidos pelos profissionais de contabilidade estão relacionados com as responsabilidades de desenvolverem suas atividades de acordo com o grau de competência, confidencialidade, integridade e objetividade.

a) Competência: manter um nível adequado de competência profissional por meio do desenvolvimento contínuo de seus conhecimentos e habilidades. Realizar suas obrigações profissionais em consonância com as leis, regulamentações e padrões técnicos. Elaborar demonstrativos completos e transparentes, e, após as devidas análises, fazer recomendações; b) Confidencialidade: privar-se de evidenciar informações confidenciais obtidas ao longo de seus trabalhos, exceto quando autorizadas, ou quando forem legalmente obrigados a tal. Informar os subordinados com os devidos cuidados a respeito da

²¹⁴ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

²¹⁵ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

confidencialidade da informação obtida na execução dos trabalhos e monitorar suas atividades a fim de assegurar o sigilo da informação. Privar-se de utilizar informações confidenciais para obter vantagens ilícitamente, sejam elas de interesse pessoal ou de terceiros; c) Integridade: evitar conflitos de interesses e aconselhar as devidas partes quanto a qualquer possível conflito. Privar-se de ingressar em qualquer atividade que prejudique o cumprimento de suas obrigações éticas. Recusar qualquer presente, favor ou hospitalidade que influencie ou venha a influenciar suas decisões. Privar-se de corromper os verdadeiros objetivos da organização e da ética. Reconhecer e comunicar as limitações profissionais e; d) Objetividade: comunicar informações favoráveis, bem como as desfavoráveis, e suas opiniões como profissionais. Comunicar a informação de forma clara e objetiva. Evidenciar aos usuários toda informação relevante que, provavelmente, interferiria na compreensão dos demonstrativos, notas explicativas e recomendações apresentadas²¹⁶.

A mídia, as instituições financeiras, investidores, entre outros, necessitam mudar a forma de avaliação das organizações, que atualmente atribuem valores baseados somente nas demonstrações contábeis, valorizando apenas os resultados, onde transmitem a imagem que as melhores empresas são aquelas que conseguiram obter resultados econômico-financeiros acima do mercado e acabam deixando de lado aquelas organizações que possuem um desempenho social e ético²¹⁷.

Para tanto, Laura Nash²¹⁸ comenta que não se pode avaliar as empresas com os padrões tangíveis de ontem, pois valores intangíveis, como a marca, imagem, prestígio e confiabilidade decidem a preferência dos clientes e garante a continuidade das organizações, com isto, a ética ganha respeitabilidade sendo utilizado como um forte diferencial de qualidade e conceito público.

Nos apontamentos de Fernando Teixeira²¹⁹, sendo a contabilidade o estudo do patrimônio (bens, direitos e obrigações) de uma entidade

²¹⁶ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03**. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>. Acesso em: 08 ago. 2017.

²¹⁷ TEIXEIRA, Fernando. **“Boom” de empresas na mira da área contábil**. Belo Horizonte: Diário do Comércio. 03 a 05 jan. 2009. p. 10.

²¹⁸ NASH, Laura. **Ética nas empresas**. Trad. Kátia Aparecida Roque. São Paulo: Makron Books, 2001. p. 91.

²¹⁹ TEIXEIRA, Fernando. **“Boom” de empresas na mira da área contábil**. Belo Horizonte: Diário do Comércio. 03 a 05 jan. 2009. p. 10.

e sua mutação no tempo, é também definida como a técnica de gestão que tem como finalidade a determinação da situação patrimonial das empresas e dos seus resultados, ou ainda:

Ciência que tem como objetivo observar, registrar e informar os fatos econômico-financeiros acontecidos dentro de um patrimônio pertencente a uma entidade; mediante a aplicação do seu conjunto de princípios, normas, técnicas e procedimentos próprios²²⁰.

Ainda, é primordial que o profissional contabilista seja imbuído de condutas éticas inegáveis como fiel seguidor do Código de Ética do Profissional Contábil, já que a definição desse profissional é entendida como:

Profissional que: [...] identifica, mede, acumula, analisa, prepara, interpreta e relata informações (tanto financeiras quanto operacionais) para uso da administração de uma empresa, nas funções de planejamento, avaliação e controle de suas atividades e para assegurar o uso apropriado e a responsabilidade abrangente de seus recursos. (FAC - International Federation of Accounting (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTABILIDADE, 2009)²²¹.

Nessa esteira, o novo perfil do contador moderno é de um profissional que precisa acumular conhecimentos, ou seja, que tenha consciência de que a maior remuneração exige qualidade de trabalho e para conseguir tal conhecimento necessita de estudo, com aplicação, tem que ser tecnicamente inteligente e ter capacidade criativa; ter alta integridade, e ter iniciativa; ter coragem, ética, visão de futuro, habilidade de negociação, agilidade, segurança para resolver os problemas que surgem, capacidade de aprender a lidar com mudanças, ideias de melhoria, flexibilidade, capacidade de inovar e criar, sobretudo na sua área de atuação, interagir e estudar as realidades políticas, sociais e financeiras, saber orientar as empresas para o melhor caminho de forma que elas sobrevivam aos fortes abalos gerados pela globalização da economia, o poder de manipular conhecimentos é o ponto chave das grandes decisões²²².

²²⁰ TEIXEIRA, Fernando. “**Boom**” de empresas na mira da área contábil. p. 10.

²²¹ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49.

²²² SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 49.

Nas considerações de José Carlos Fortes²²³, os contabilistas, como classe profissional, caracterizam-se pela natureza e homogeneidade do trabalho executado, pelo tipo e características do conhecimento, habilidades técnicas e habilitação legal, exigidos para o seu exercício da atividade contábil. Portanto, os profissionais da contabilidade representam um grupo específico com especialização no conhecimento da sua área, sendo uma força viva na sociedade, vinculada a uma grande responsabilidade econômica e social, sobretudo na mensuração, controle e gestão do patrimônio das pessoas e entidades.

Além disso, José Carlos Fortes²²⁴ esclarece que ao utilizar as demonstrações contábeis, ele está lidando com instrumentos dos quais administradores lançam mão para prestar contas sobre aspectos públicos de uma empresa, seja ela com fins lucrativos ou não e, também, com a representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro de uma determinada entidade.

De forma complementar aos ensinamentos propostos, pertinente se faz elucidar o conceito de demonstrações contábeis:

Conjunto de normas e procedimentos técnicos destinados a possibilitar o controle eficaz do patrimônio da empresa, uma vez que fornece para a administração os meios para elaboração de um planejamento a curto, médio e longo prazo²²⁵.

Com a evolução das Ciências Contábeis, Laura Nash²²⁶ surgiu a Contabilidade Gerencial, o que demandou maior responsabilidade e valorização da ética por parte do contador. A contabilidade gerencial pode ser definida como:

Os Sistemas que relatam os custos de atividades, processos, produtos, serviços e clientes da empresa, que são usados para uma variedade de tomadas de decisão e de melhorias de atividades [...] A contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar,

²²³ FORTES, José Carlos. **Ética e responsabilidade profissional do contabilista**. Fortaleza/CE: Fortes, 2002. p. 108.

²²⁴ FORTES, José Carlos. **Ética e responsabilidade profissional do contabilista**. p. 108.

²²⁵ FORTES, José Carlos. **Ética e responsabilidade profissional do contabilista**. p. 108.

²²⁶ NASH, Laura. **Ética nas empresas**. Trad. Kátia Aparecida Roque. São Paulo: Makron Books, 2001. p. 94.

reportar e analisar informações sob os eventos econômicos da empresa. Corresponde ao processo de produzir informação operacional e financeira para funcionários e administradores. O processo deve ser direcionado pelas necessidades informacionais dos indivíduos internos da empresa e deve orientar suas decisões operacionais e de investimentos²²⁷.

Nesse sentido a contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório, ou, em um sentido mais profundo, está voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando suprir informações que se "encaixem" de maneira válida e efetiva no modelo decisório do administrador²²⁸.

Dessa forma, o profissional da área contábil deve exercer com ética as atribuições e que lhes são recomendadas através do Código de Ética editado pelo CFC, assim como, desenvolver uma consciência voltada a atender as responsabilidades para com a sociedade enquanto indivíduo. Somente com condutas pautadas na responsabilidade ética, moral e social é que o profissional poderá se desenvolver, principalmente o profissional contábil, que é o responsável pelo fornecimento das informações que os usuários tomam como base e parâmetro para tomarem suas decisões de investimento ou gestão.

²²⁷ NASH, Laura. **Ética nas empresas**. Trad. Kátia Aparecida Roque. p. 94.

²²⁸ NASH, Laura. **Ética nas empresas**. Trad. Kátia Aparecida Roque. p. 94.

Capítulo 3

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL CONTABILISTA

O estudo do terceiro capítulo mostra-se de extrema importância para toda coletividade do âmbito contábil, buscando demonstrar as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade civil do profissional contábil, pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causado a outrem.

3.1 A RESPONSABILIDADE DO CONTABILISTA NO NOVO CÓDIGO CIVIL DE 2002, COM ÊNFASE NA REDAÇÃO DOS ARTIGOS 1.177 E 1.178

Com a promulgação da Lei nº 10.406²²⁹, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil vigente até os dias atuais, introduziu-se inúmeras modificações na lei civil, e dentre elas, no Livro II relativo ao Direito de Empresa, restou destinado um espaço específico para o disciplinamento da atividade do contabilista e outros auxiliares, com clara previsão no tocante à amplitude da responsabilidade destes no exercício de suas atividades.

A contabilidade em sua função, enquanto Ciências Sociais é tratada no CC/2002 muito mais do que como ponte entre a empresa e seus usuários, e sim, como parceira que complementa e contribui com a gestão de uma instituição.

É neste contexto, de acordo com os apontamentos de José Carlos Fortes²³⁰, que pode se dizer que a Lei nº 10.406/2002 ultrapassa as disposições constantes de qualquer outra lei. O autor destaca que esta lei implica na vida de todos, tanto em sua forma de pensar quanto em suas ações.

²²⁹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²³⁰ FORTES. José Carlos. **Manual do contabilista:** Conselho regional de contabilidade do Estado de Rondônia. São Paulo: Celigrafia, 2001. p. 103.

De acordo com as considerações de Celso Marcelo de Oliveira²³¹ o conceito da obrigação de ressarcir em virtude de dano que advinha de atos antijurídicos contribui para a compreensão de que uma pessoa é incumbida de reparar o dano causado a outra. Nessa esteira, o profissional contábil, contemplado na Lei nº 10.406/2002²³², especificamente na redação dos artigos 1.177 e 1.178, passa a ter responsabilidade que anteriormente não tinha, como se faz compreender:

Art. 1.177 - Os assentos lançados nos livros ou fichas dos proponentes, por quaisquer dos prepostos, encarregados de sua escrituração produzem, salvo se houver procedido de má fé, os mesmos efeitos como se fossem por aquele. Parágrafo único - No exercício de suas funções, por prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.

Art. 1.178 - Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa ainda que não autorizados por escrito. Parágrafo único - Quando os atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor²³³.

Para tanto, Antônio Lopes de Sá²³⁴, ressalta que aos profissionais da contabilidade, tanto o bacharel quanto o técnico em contabilidade, com fulcro na redação do CC/2002, lhe são atribuídas responsabilidades tanto na relação com seus clientes em escritórios ou em assessorias como empregado de uma instituição (privada e/ou pública), sendo considerados prepostos, bem como, submetidos às determinações expressas na Lei nº 10.406/2002. Neste contexto, o autor salienta que no antigo Código Civil, os contabilistas escrituravam documentos que lhes eram entregues. Agora os credores e o fisco podem questioná-los se os números não forem corretos, ou seja, não é mais possível alegar que os dados foram passados pela empresa e que, por conseguinte, os mesmos não são

²³¹ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 35.

²³² BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²³³ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²³⁴ SÁ, Antônio Lopes de. **Contabilidade e o novo código civil**. São Paulo: Juruá, 2005. p. 95.

responsáveis pelos números que constam nas demonstrações contábeis obrigatórias por lei.

Muitas são as situações e constrangimentos pelos quais contadores passam por falta de conhecimento das leis. Todavia, desde a promulgação do CC/2002, não são mais aceitas desculpas de que os mesmos não tinham conhecimento do que estava acontecendo em uma instituição a qual eram oficialmente responsáveis. Neste cenário que o contador entra com a responsabilidade aprimorada tanto no campo civil quanto na penal²³⁵.

José Carlos Fortes²³⁶ ressalta, ainda, que a mudança mais forte está no fato que ocorre quando os contabilistas divulgam, com conhecimento prévio, dados errados nos relatórios. Assim, são tão responsáveis quanto o dono da empresa e, num processo judicial, são solidários à empresa e tem o seu patrimônio disponível para quitar dívidas. Nos apontamentos do autor, não há como negar que o século XXI surge com mudanças significativas, tanto no contexto profissional quanto nas demais áreas.

Em 2003, a empresa Parmalat Italiana foi exemplo de fraudes contábeis, quando superfaturava as demonstrações contábeis para conseguir benefícios aos quais não conseguiriam com as contas originais. Na Itália o contador não foi indiciado. Se tivesse ocorrido no Brasil, sob a luz do Código Civil vigente o contador seria responsabilizado juntamente aos donos da empresa, assim como, sofreria sanções do Conselho Regional - CRC e Federal de Contabilidade - CFC²³⁷.

Fato é que as fraudes contábeis são mais comuns do que se possa imaginar. Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini²³⁸ esclarecem que, uma vez descobertas, além de manchar a imagem da instituição (de qualquer

²³⁵ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 35.

²³⁶ FORTES. José Carlos. **Manual do contabilista**: Conselho regional de contabilidade do Estado de Rondônia. p. 103.

²³⁷ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. p. 36.

²³⁸ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. p. 36.

natureza), de seus dirigentes e de seus sócios, fere o Código de Ética Profissional do Contabilista²³⁹, publicado em 20 de novembro de 1996, o qual destaca em seu Artigo 2º, parágrafo I, que o contabilista deve:

Art. 2 - São deveres do Profissional da Contabilidade: I - Exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e resguardados os interesses de seus clientes e/ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e independência profissionais²⁴⁰.

Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini²⁴¹ destacam que, nos termos acima elencados, é prática comum entre contabilistas passar um serviço para outro fazer, principalmente nas sociedades contábeis, que possuem clientes comuns:

[...] estes, muitas vezes além de executar o trabalho do outro, assinam as peças e livros contábeis no lugar do profissional contratado. [...] caso a empresa não tenha dado aval, ela pode perfeitamente entrar judicialmente, acarretando responsabilidade pessoal do contabilista contratado, que repassou a preposição para terceiros²⁴².

Neste caso, Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini²⁴³ ressaltam a questão ética, tendo em vista que a confiança não é transferível, ou seja, se o cliente confia neste ou naquele contabilista, não é ético passar sem a devida permissão do cliente dados à terceiros, situação esta, que possa vir a acarretar quebra na confiança estabelecida.

²³⁹ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁴⁰ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70**. Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803. Acesso em: 08 ago. 2017.

²⁴¹ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 105.

²⁴² BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 105.

²⁴³ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 105.

Antônio Lopes de Sá²⁴⁴ discorre que com o novo CC/2002, volta à tona a importância do protocolo, ou seja, todas as ações (recebimento e emissão de documento, palavra empenhada), bem como, nas relações com o cliente, o profissional contábil, para não arcar com futuras responsabilidades, deverá ter um controle minucioso por escrito. Portanto, não havendo o efetivo controle e conferência, qualquer documento ou livro supostamente entregue ao contabilista e que venha a ser extraviado ou desapareça, poderá a empresa, de forma maldosa ou não, imputar a responsabilidade ao profissional.

Antônio Lopes de Sá²⁴⁵ esclarece, ainda, que a Lei nº 10.406/2002 fortificou a profissão de contabilidade ao incorporar o lado prático tratando de temas como a obrigatoriedade da escrituração contábil e seus demonstrativos. Uma vez descrito no CC/2002²⁴⁶ vigente passou a codificação de aspectos fundamentais da profissão contábil contribuindo com o reconhecimento da importância do contabilista junto à sociedade, e prossegue lecionando:

[...] aspecto de escrituração contábil propriamente dita, não ocorreram, por exemplo, alterações nos livros contábeis e fiscais, ou seja, os previstos em legislação anteriores estão mantidos, havendo a inclusão de outros, isso em função dos tipos societários²⁴⁷.

Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini²⁴⁸ esclarecem que, por conta da importância do contador e seu envolvimento com as manifestações da pessoa jurídica, é que a lei chama à responsabilidade perante a empresa, clientes, fornecedores e o fisco estabelecido no CC/2002²⁴⁹ os limites para a responsabilidade do contador, reforçam:

[...] a Lei nº 10.406/2002 fortalece a relação do profissional contábil junto ao seu cliente. Em vários artigos o CC/ 2002 aponta de forma

²⁴⁴ SÁ, Antônio Lopes de. **Contabilidade e o novo código civil**. p. 95.

²⁴⁵ SÁ, Antônio Lopes de. **Contabilidade e o novo código civil**. p. 95.

²⁴⁶ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁴⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Contabilidade e o novo código civil**. São Paulo: Juruá, 2005. p. 95.

²⁴⁸ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 105.

²⁴⁹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

objetiva a responsabilidade profissional do contabilista, que durante o exercício de suas funções, são responsáveis, perante os seus clientes e/ou empregadores, pelos atos culposos. [...] também são responsáveis perante terceiros, de maneira solidária com o preponente, pelos atos dolosos²⁵⁰.

Nas considerações de Wilson Alberto Zappa Hoog²⁵¹ a má-fé a qual prevê a lei em seu caput é a do contabilista com a instituição, com o cliente, tendo ciência de que está cometendo um ato inflacionário, ou seja, o CC/2002²⁵², na redação do Artigo 1.177, parágrafo único, estabelece o seguinte:

Parágrafo único - No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos²⁵³.

Para Wilson Alberto Zappa Hoog²⁵⁴ é evidente que os preceitos legais de culpa e dolo, são empregados na Lei Nº 10.406/2002, e leciona:

O primeiro trata-se da não intenção de lesar o cliente, todavia por falta de atenção acaba ferindo os princípios básicos da profissão causando prejuízo. Por exemplo, troca na ordem de lançamentos, assim como de números equivocados são frequentes, a culpa recai sobre aquele que não busca aferir os documentos fornecidos. O segundo é o crime intencional, aquele em que ocorre pela vontade de obter vantagens sobre o outro, causando prejuízo a terceiros, como a clientes e fisco²⁵⁵.

Deste modo, Antônio Lopes de Sá²⁵⁶ apregoa que no CC/2002, ocorrendo a culpa, o profissional da contabilidade deverá responder diante a própria sociedade, bem como, no caso de dolo responderá perante aos terceiros prejudicados de forma solidária com a empresa e responsáveis legais. Ainda, tanto no dolo como no culposo o contabilista responderá perante seus pares

²⁵⁰ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 105.

²⁵¹ HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil especial para contadores.** Curitiba: Juruá, 2004. p. 272.

²⁵² BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁵³ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁵⁴ HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil especial para contadores.** p. 272.

²⁵⁵ HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil especial para contadores.** p. 272.

²⁵⁶ SÁ, Antônio Lopes de. **Contabilidade e o novo código civil.** p. 95.

conforme o Capítulo V - Das Penalidades, do Código de Ética Profissional do Contador.

Portanto, a Lei nº 10.406/2002 surgiu de forma franca responsabilizando o profissional contabilista que age de forma voluntária, conivente e dolosa junto ao seu cliente. Isso reforça que o Código de Ética da profissão deve ser respeitada e praticada por todos os contabilistas.

3.1.1 A Responsabilidade Subjetiva do Profissional Contábil

A partir da entrada em vigor do CC/2002²⁵⁷ introduziram-se algumas alterações nos procedimentos contábeis das empresas, assim como a responsabilidade subjetiva dos profissionais contábeis.

Para tanto, Celso Marcelo de Oliveira²⁵⁸ leciona que o CC/2002²⁵⁹ trouxe, ainda, dezoito artigos específicos (arts. 1.177 a 1.195 da Seção III – Do Contabilista e outros auxiliares) que tratam especificamente da profissão contábil e definem a responsabilidade destes profissionais pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal por estes praticados, igualmente quando incorrerem danos a terceiros.

Nas considerações de Lázaro Rosa da Silva e Valmir Bezerra de Brito²⁶⁰ o profissional contábil passou a ser tratado textualmente como preposto do sócio numa sociedade empresária, com isso, sua responsabilidade foi profundamente ampliada, podendo o mesmo responder, pessoal e solidariamente, perante a empresa e terceiros, inclusive com patrimônio pessoal.

²⁵⁷ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁵⁸ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 50.

²⁵⁹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁶⁰ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 173.

Tal fato, nas considerações de Wilson Alberto Zappa Hoog²⁶¹, fica corroborado no artigo 1.177 do CC/2002²⁶², e prossegue lecionando:

A responsabilidade civil do profissional de contabilidade, pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal, ficou mais bem delineada com o Código Civil de 2002, pois está mais claro que o profissional de contabilidade é responsabilizado por culpa dos seus atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente. E, junto com o seu cliente, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros. Desta forma, balanços falsos/simulados implicam a responsabilidade do profissional da contabilidade, junto com o administrador (o antigo gerente), por dolo. Devem compor o mesmo polo da demanda o administrador e o contador ou técnico em contabilidade, isto em todas as situações possíveis, ações na justiça cível, relativa Assim, o contabilista está suscetível a responder ante a empresa e o empresário pelos atos praticados no exercício da profissão, quer seja com culpa, em virtude de negligência, imperícia ou imprudência (onde não há intenção de provocar o dano), quer seja então por dolo (quando efetivamente consta o intuito da prática cometida)²⁶³.

Nesses quadrantes, interessante se faz lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei nº 8.078²⁶⁴, de 1990, cujas normas são de ordem pública e de interesse social, portanto inderrogáveis pela vontade particular, se tratando de responsabilidade civil, preconiza o dispositivo em seu artigo 14:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...] Parágrafo 4º - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa²⁶⁵.

²⁶¹ HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil especial para contadores**. Curitiba: Juruá, 2004. p. 273.

²⁶² BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁶³ HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil especial para contadores**. Curitiba: Juruá, 2004. p. 273.

²⁶⁴ BRASIL. **Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁶⁵ BRASIL. **Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

Isso posto, pelo que se extrai das normas trazidas pela legislação civil à vista do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do profissional contábil está vinculada diretamente à teoria subjetivista²⁶⁶.

Para teoria da responsabilidade subjetiva, Celso Marcelo de Oliveira²⁶⁷ enfatiza que para que seja caracterizada a obrigação de indenizar é necessário que seja demonstrada a culpa do suposto violador do direito da vítima, sendo desta última a incumbência de provar tal situação para que tenha direito à indenização, e exemplifica:

[...] quando é imputada a culpa a uma sociedade contábil, encarregada da escrita contábil e fiscal de uma determinada entidade, por ter este cometido erro na apuração de determinado tributo, falta ou erro na entrega de obrigações acessórias, alterações forjadas em balanços para atender a imposições de clientes, orientações equivocadas, dentre outros. Nestes casos, a culpa ou o dolo do dito escritório deverá ser inequivocamente demonstrado para fins de caracterização da responsabilidade do mesmo. Resulta disso que, após a instituição da Lei 10.406/2002, o contabilista poderá ser efetivamente responsabilizado de forma solidária com a entidade, em caso de ato inerente ao exercício da profissão, que denote uma conduta propriamente antijurídica²⁶⁸.

O exercício profissional, portanto, exige a observância de parâmetros estabelecidos para a prática do ofício, cujo desvio, à evidência, implicará o inescusável dever de indenizar²⁶⁹.

Nessa esteira, tal dever indenizatório pode surgir por atos praticados pelos profissionais contábeis no estabelecimento do preponente ou fora dele, sendo caracterizados, portanto, duas relações distintas entre preponente e preposto.

²⁶⁶ HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil especial para contadores**. Curitiba: Juruá, 2004. p. 273.

²⁶⁷ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005. p. 67.

²⁶⁸ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 67.

²⁶⁹ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 174.

3.1.2 Dos Prepostos

O contabilista é preposto encarregado da escrituração contábil da empresa e/ou entidade para a qual foi contratado.

Para tanto, Lázaro Rosa da Silva e Valmir Bezerra de Brito²⁷⁰ introduzem preposto, para uma melhor elucidação acerca do tema, destacando que “a pessoa investida por um preponente de poderes para representá-lo perante atos da atividade mercantil, trabalhista, tido como colaborador da pessoa jurídica, para o bom andamento da atividade”.

Nesse sentido, a noção de preposto pode ser apreciada na redação do artigo 1.169 do CC/2002²⁷¹, assim redigido:

Art. 1.169 - O preposto não pode, sem autorização escrita, fazer-se substituir no desempenho da preposição, sob pena de responder pessoalmente pelos atos do substituto e pelas obrigações por ele contraídas²⁷².

Lázaro Rosa da Silva e Valmir Bezerra de Brito²⁷³ lecionam que o Código Civil enquadrou os profissionais contábeis como prepostos, tendo em vista as suas relações com seus clientes ou como empregado (contador interno), e discorrem:

Dessa forma, ficam submetidos a determinações expressas da Lei Civil e legislação especial. O preposto fica então solidariamente responsável diante do preponente, perante terceiros, quando pratica um ato doloso, ou seja, de forma intencional²⁷⁴.

²⁷⁰ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 177.

²⁷¹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁷² BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁷³ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. p. 177.

²⁷⁴ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. p. 177.

Ainda, Celso Marcelo de Oliveira²⁷⁵ destaca que quando os atos contábeis forem praticados pelo preposto dentro dos estabelecimentos dos preponentes, quem ficará responsável pelas consequências relativas à empresa será o próprio preponente (artigo 1.177 do CC/2002²⁷⁶), todavia se forem realizados fora de seu estabelecimento, portanto no escritório particular do preposto (artigo 1.178 do CC/2002²⁷⁷), este será responsável pelas consequências.

Assim sendo, o preposto representa de fato os interesses do empresário ou sociedade, devendo este fazer estritamente o encargo que lhe foi cometido, sendo esta obrigação de fazer, em tese, é passível de ação de regresso por perdas e danos.

3.1.3 Da Responsabilidade Pessoal com os Preponentes pelos Atos Culposos e Dolosos

Com relação aos atos culposos, constituem-se como sendo toda violação de um dever jurídico, ou seja, uma inexecução de um dever que o agente podia conhecer e observar; no entanto, não o faz por negligência (inobservância de normas), imperícia (falta de habilidade) e imprudência (proceder sem cautela)²⁷⁸.

Laudio Camargo Fabretti²⁷⁹ leciona que os prepostos contabilistas são responsáveis pelos atos culposos que causaram ao preponente, a exemplo do esquecimento do cumprimento de uma obrigação que lhe foi imputada no contrato de preposição (de prestação de serviço), o que caracterizaria um ato negligente e, em consequência, culposo e prossegue destacando:

Os contabilistas são pessoalmente responsáveis perante o preponente, pelos atos culposos, ou seja, aqueles que, embora não

²⁷⁵ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 48.

²⁷⁶ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁷⁷ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁷⁸ FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 75.

²⁷⁹ FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. p. 75.

intencionais, acabam por produzir danos, provocados pela imperícia, cumprimento de uma obrigação tributária, seja ela principal (pagamento do tributo) ou acessória (declaração ou informações), [...] vai ensejar multas e juros, desde que no contrato de prestação de serviços – que é também um contrato de preposição equivalente juridicamente ao mandato – esteja prevista a responsabilidade do contabilista pelo cumprimento dessas obrigações²⁸⁰.

Nesse caso, Mário Cozza²⁸¹ esclarece que a multa e os juros decorrentes dessa perda de prazo, depois de pagos pelo empresário, que é o contribuinte, podem ser cobrados por este do preposto contabilista. O autor destaca, ainda, que na execução de suas funções, a culpa do preposto deverá ser provada por quem se sentir lesado.

Nesse sentido, o contabilista que agir culposamente, ou seja, por imprudência, imperícia ou negligência será responsável por estes atos perante seu cliente.

Com relação ao dolo, são os profissionais contábeis responsáveis solidariamente com o preponente pelos atos dolosos que praticarem, ressaltando que os atos dolosos são aqueles praticados intencionalmente, ou seja, são realizados com um objetivo definido de induzir alguém em erro, e discorre que “[...] intencionalmente visa prejudicar ou lesar terceiros; quando realizado junto com outra pessoa, diz dolo em conluio. Normalmente é a fraude”²⁸².

Nas considerações de Wilson Alberto Zappa Hoog²⁸³, a responsabilidade do profissional contábil ficou mais bem delineada com o novo CC/2002, uma vez que restou claro que o contabilista responde, perante terceiro, junto com o seu cliente e de forma solidária, pelos atos dolosos praticados:

Desta feita, os balanços simulados ou falsos, por exemplo, implicam a responsabilidade do contabilista, juntamente com o administrador (preponente), por dolo (vontade intencional de fraudar ou simular). Em razão disso, ambos responderão

²⁸⁰ FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. p. 75.

²⁸¹ COZZA, Mario. **Novo código civil do direito da empresa**. Porto Alegre: Síntese, 2002. p. 269.

²⁸² HOOG. Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil – Livro II: do direito da empresa**. Curitiba: Juruá, 2003. p. 109.

²⁸³ HOOG. Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil – Livro II: do direito da empresa**. p. 109.

judicialmente, como réus, em todas as situações possíveis, nas ações cíveis, criminais, ambientais, trabalhistas, fiscais, previdenciária, etc. [...] ²⁸⁴.

Nesse sentido, há necessidade de que os profissionais da área contábil estejam atentos para as práticas dolosas a serem propostas ou impostas por seus clientes ou por seus empregadores, visto que os atos dolosos ficarão ao encargo de quem os praticará, ou seja, dos clientes ou empregadores, entretanto os profissionais da área contábil são responsabilizados solidariamente com estes por danos causados a terceiros.

3.1.4 Da Responsabilidade Solidária com o Preponente Perante Terceiros

A institucionalização da responsabilidade solidária é a principal mudança trazida pelo CC/2002²⁸⁵, acarretando uma preocupação a mais para a classe contábil. Em função dessas mudanças, a parceria entre cliente e contador deve ser revista.

De fato, com a responsabilidade solidária, o contabilista assume, juntamente com o seu cliente, a responsabilidade por atos dolosos, perante terceiros²⁸⁶.

Desta forma, balanços falsos/simulados implicam a responsabilidade do profissional da contabilidade junto com o administrador por dolo, isto em todas as situações possíveis, compreendendo, ações na Justiça Cível, relativamente ao direito societário/comercial, ambiental, trabalhista, previdenciário e fiscal e ações na Justiça Criminal, destacando em especial pela inobservância ao previsto no artigo 342 do Código Penal que trata do falso testemunho ou falsa perícia²⁸⁷.

²⁸⁴ HOOG. Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil – Livro II: do direito da empresa**. p. 109.

²⁸⁵ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁸⁶ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 50.

²⁸⁷ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 50.

Novamente, o artigo 1.177 do CC/2002²⁸⁸ trata da responsabilidade civil do contabilista e, para tanto, caso o erro contido no balanço tenha sido involuntário, causado por imperícia, o profissional deve responder a quem prestou o serviço. Se o contador tiver conhecimento do erro ao divulgar o balanço, ele responderá à Justiça e outras entidades da mesma forma que o proprietário da empresa²⁸⁹.

Esta medida exige mais do que nunca a necessidade de uma parceria transparente e organizada entre clientes e contadores, uma vez que o destino de ambos depende da responsabilidade com que se organiza a contabilidade da empresa²⁹⁰.

Nessa esteira, o contador tem mais responsabilidade do que se pode imaginar. É preciso estar atento às mudanças da legislação e normas dos serviços executados, bem como às datas e obrigações fiscais²⁹¹.

Lázaro Rosa da Silva e Valmir Bezerra de Brito²⁹² discorrem que as mudanças constantes das leis Federais, Estaduais e Municipais estão exigindo cada vez mais treinamento, trabalho e responsabilidade das Empresas de Serviços Contábeis, o que tem elevado seus custos, porém, não vem sendo reposto a nível dos honorários²⁹³.

Atualmente as Empresas de Serviços Contábeis são obrigadas a investir continuamente em equipamentos e tecnologia, pois a demora no processamento das informações se traduz em prejuízo para os clientes. É

²⁸⁸ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁸⁹ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 177.

²⁹⁰ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 49.

²⁹¹ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 49.

²⁹² SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 177.

²⁹³ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 50.

preciso também investir em treinamento das equipes, logística, atualização do banco de dados e dos serviços²⁹⁴.

Mensalmente, os clientes devem exigir o Balancete Contábil, além das guias de contribuições, impostos e encargos, com respectivas planilhas de cálculo²⁹⁵.

Ao contador compete além da contabilização de todas as operações dos clientes, inclusive bancárias, a apresentação do Balancete mensal, devidamente conciliado, bem como auxiliar na gestão da empresa/cliente.

3.1.5 Dos Atos Praticados pelo Contabilista no Estabelecimento do Preponente e Fora Dele

De acordo com os atos praticados pelo contabilista no estabelecimento do preponente e fora dele, importante se faz destacar a redação do artigo 1.778 do CC/2002²⁹⁶, conforme dispõe: “**Art. 1.178** - Os preponentes são responsáveis pelos atos de quaisquer prepostos, praticados nos seus estabelecimentos e relativos à atividade da empresa, ainda que não autorizados por escrito”.

Dessa forma, Celso Marcelo de Oliveira²⁹⁷ estabelece que todos os atos praticados pelos prepostos nos limites do estabelecimento do preponente, será o segundo, seja empresário ou sociedade, responsável por todos os atos praticados por seus prepostos, como se ele os tivesse efetuado, independentemente de autorização escrita ou não para prática do ato. Nesse sentido, Oliveira aduz que resta caracterizada a culpa *in eligendo* conforme segue:

É a oriunda da má escolha do representante, ou do preposto (escolha de um profissional não qualificado para ser o preposto da empresa). Caracteriza-se, por exemplo, o fato de admitir ou manter o proponente a seu serviço empregado não legalmente habilitado

²⁹⁴ SÁ, Antônio Lopes de. **Ética profissional**. p. 50.

²⁹⁵ SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004. p. 177.

²⁹⁶ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

²⁹⁷ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

(contador sem registro no Conselho Regional de Contabilidade), ou sem as aptidões requeridas²⁹⁸.

Ainda, Celso Marcelo de Oliveira²⁹⁹ salienta que, no que tange os profissionais de contabilidade empregados, a culpa é presumível, sendo neste caso necessária a prova do dano, para que se busque a indenização.

Caracteriza-se, portanto, no “caput” do artigo citado, uma relação de contrato de trabalho entre preposto e preponente, assinalando-os como empregador e empregado, sendo preponente neste caso, responsável por todos os atos praticados pelos prepostos, ainda que não autorizados por escrito³⁰⁰.

O parágrafo único do artigo 1.778 do CC/2002³⁰¹, por sua vez, assim dispõe:

Parágrafo único - Quando tais atos forem praticados fora do estabelecimento, somente obrigarão o preponente nos limites dos poderes conferidos por escrito, cujo instrumento pode ser suprido pela certidão ou cópia autêntica do seu teor³⁰².

No Código Comercial³⁰³, legislação válida anteriormente no que diz respeito a tais atos, tem-se na redação do artigo 75 (segunda parte) que “quando, porém, tais atos forem praticados fora das referidas casas, só obrigarão os preponentes, achando-se os referidos agentes autorizados pela forma determinada pelo artigo 74”.

Tal regulamentação faz referência por sua vez, aos profissionais contábeis que não se enquadram na categoria de empregados do

²⁹⁸ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

²⁹⁹ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

³⁰⁰ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

³⁰¹ BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

³⁰² BRASIL. **Lei Nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 08 set. 2017.

³⁰³ BRASIL. **Lei Nº 556, de 25 de junho de 1850**. Código Comercial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm. Acesso em: 09 set. 2017.

preponente, mas sim como prestadores de serviço, atuando estes de maneira autônoma em seus respectivos âmbitos de trabalho, sem uma subordinação direta do preponente³⁰⁴.

Nessa modalidade, a responsabilidade do preponente então, limita-se aos poderes transmitidos por escrito ao profissional contábil, por meio de contrato de prestação de serviços, caracterizando-se dessa forma, uma relação de contratante e contratado entre preponente e preposto.

3.2 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROFISSIONAL CONTADOR E DO TÉCNICO CONTÁBIL

O Código de Ética do Profissional de Contabilidade – CEPC³⁰⁵ estabelece que esses profissionais devam exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando a legislação vigente, os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, resguardando os interesses de seus clientes e empregadores sem comprometer a dignidade e independência profissional.

Além disso, devem guardar sigilo das informações obtidas, em detrimento do exercício profissional lícito.

Estabelece a Resolução CFC nº 987/032³⁰⁶ que os profissionais de contabilidade devem registrar um contrato de prestação de serviços com descrição de todas as responsabilidades assumidas, com a finalidade de comprovar o limite e a extensão da responsabilidade técnica, permitindo, com isso, a segurança de ambas as partes e regular o desempenho das obrigações

³⁰⁴ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 59.

³⁰⁵ BRASIL. **Resolução CFC Nº 803/1996**. DOU de 20.11.1996. Aprova o Código de Ética Profissional do Contador – CEPC. Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res803.htm>. Acesso em: 07 set. 2017.

³⁰⁶ BRASIL. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 987/03**. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000987. Acesso em: 08 ago. 2017.

assumidas. Ainda, no contrato também deve conter as condições para prestação de serviços, bem como, as condições quando ocorrer a rescisão do mesmo.

Portanto, esta foi uma breve ponderação acerca das responsabilidades administrativas do profissional contador e do técnico contábil.

3.2.1 Fiscalização Administrativa do Profissional Contábil

Os profissionais contábeis, de acordo com a Lei nº 12.249/10³⁰⁷, são fiscalizados profissionalmente pelos Conselhos Federais de Contabilidade - CFC e pelos Conselhos Regionais de Contabilidade - CRC, e os dois órgãos em conjunto são responsáveis por regular a profissão contábil, de acordo com os princípios contábeis, orientando e dando suporte para que exerçam as atividades conforme as exigências da legislação, além de impor limites e condicionar o exercício da profissão, através do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada.

³⁰⁷ BRASIL. **Lei Nº 12.249, de 11 de junho de 2010.** Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional - RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - FMM para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM; institui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV; altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 de dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis nºs 9.295, de 27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, o Decreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969; revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de outubro de 1979, 9.503, de 23 de setembro de 1997; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112249.htm. Acesso em: 08 set. 2017

3.2.2 Atividades Profissionais que Exigem Controle

O Conselho Federal de Contabilidade - CFC, órgão que regulamenta a profissão contábil, editou a Resolução CFC nº 1.445/13³⁰⁸ para regulamentar o cumprimento, pelos profissionais da contabilidade, às exigências da Lei nº 9.613/98³⁰⁹ e, em seu artigo 1º relaciona as atividades desenvolvidas que são consideradas sensíveis pelo legislador à prática do crime de lavagem de dinheiro.

Por esse motivo, seus executores estão obrigados a elaborar mecanismos de identificação e controle, além de informar aos órgãos competentes as operações que julgarem suspeitas de irregularidade nas atividades desenvolvidas, conforme segue:

a) negociações de imóveis, comerciais ou industriais; b) participações societárias; c) gestão de fundos e valores mobiliários ou outros ativos; d) abertura ou movimentação de contas bancárias de poupança ou outros investimentos bancários; e) criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza; e f) aquisição de direitos sobre contratos de atividades desportivas e artísticas profissionais³¹⁰.

Portanto, estas são algumas atividades profissionais, por parte dos profissionais da contabilidade, que exigem controle.

³⁰⁸ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³⁰⁹ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹⁰ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

3.2.3 Políticas de Prevenção

De acordo com o art. 2º da Resolução nº 1.445/13³¹¹, as pessoas físicas e jurídicas que estão obrigadas ao mecanismo de controle da lavagem de dinheiro devem estabelecer e implementar a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo de acordo com o seu volume de operações, e se pessoa jurídica em conformidade com o seu porte, e esses devem abranger, no mínimo, os controles destinados a:

- a) identificar e qualificar os clientes e demais envolvidos nas operações que realizarem; b) obter informações sobre o propósito e a natureza dos serviços profissionais em relação aos negócios do cliente; c) identificar os beneficiários finais dos serviços que prestam; d) identificar as operações ou propostas de operações, praticadas pelo cliente, que são suspeitas ou de comunicação obrigatória; e e) revisar periodicamente a eficácia das políticas implantadas para sua melhoria, visando atingir os objetivos propostos³¹².

Complementa o parágrafo 1º, do art. 2º, da mesma Resolução³¹³ que essa política deve ser formalizada pelo profissional, ou pelo detentor de autoridade máxima de gestão quando organização contábil, abrangendo também, procedimentos para:

- a) seleção e treinamento de pessoal em relação à política implantada; b) disseminação do conteúdo ao quadro de pessoal por processos institucionalizados e de caráter contínuo e; c) monitorar as atividades desenvolvidas pelos empregados³¹⁴.

³¹¹ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹² BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹³ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹⁴ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para

Esclarece o parágrafo 2º, do mesmo artigo que essas disposições não se aplicam aos profissionais e organizações contábeis enquadrados no limite de faturamento do Simples Nacional. Mas a dispensa é somente quanto à formalização das medidas de controle, devendo, no entanto, observar os demais procedimentos de controle e prevenção de lavagem de dinheiro de que trata a Resolução nº 1.445/13³¹⁵, em cumprimento da Lei nº 9.613/98³¹⁶.

Portanto, de acordo com o art. 2º da Resolução nº 1.445/13, as pessoas físicas e jurídicas que estão obrigadas ao mecanismo de controle da lavagem de dinheiro devem estabelecer e implementar a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

3.2.4 Cadastro de Clientes e Demais Envolvidos

Para cumprir as obrigações da legislação, os profissionais da contabilidade devem manter registrados todos os dados de seus clientes e demais envolvidos nas transações.

A seção III, do artigo 3º, da Resolução CFC nº 1.445/13³¹⁷, descreve os procedimentos recomendados aos profissionais da contabilidade para que no exercício da função mantenham registro dos cadastros de seus clientes atualizados, com registro da data de sua realização ou atualização, e esses registros devem conter no mínimo a qualificação dos clientes:

cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹⁵ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹⁶ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹⁷ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

a) se pessoa física, nome completo, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF), número do documento de identificação, ou se estrangeiro, número do passaporte e; b) quando pessoa jurídica, razão social, número de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas (CNPJ), nome completo e dados dos documentos de identificação dos administradores³¹⁸.

Além da identificação dos beneficiários finais, ou as medidas adotadas no intuito de identificá-los, bem como o enquadramento se pessoa politicamente exposta, e registro do propósito e natureza do negócio. Também devem manter correspondências impressas e eletrônicas que suportem a formalização e prestação do serviço.

3.2.5 Atividades que Podem ter Indícios de Irregularidade

São diversas as atividades que podem ter indícios de irregularidade e que podem estar sendo utilizadas para a lavagem de dinheiro, portanto, os profissionais da contabilidade devem redobrar a atenção e estar atentos a essas suspeitas.

Para auxiliar os profissionais contábeis, a Resolução CFC nº 1.445/13³¹⁹, em seu artigo 9º, apresenta as transações e movimentações que são suspeitas de irregularidade:

a) movimentações incompatíveis com a capacidade financeira e o patrimônio do cliente; b) operações que demonstram não ser da atividade comercial da empresa; c) transações com empresas ou pessoas físicas domiciliadas em localidades consideradas 'paraísos fiscais'; d) negociações com finalidade econômica obscura; e) resistência dos clientes para prestar informações; f) operações com custo muito elevado ou com indício de superfaturamento ou subfaturamento; g) negociações incompatíveis com as praticadas no mercado e; h) tentativas de

³¹⁸ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³¹⁹ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

burlar os controles e registros exigidos pela Lei de Lavagem de Dinheiro³²⁰.

Nessa esteira, diversas são as atividades que podem ter indícios de irregularidade e que podem estar sendo utilizadas para a lavagem de dinheiro e, para tanto, os profissionais da contabilidade devem redobrar a atenção e estar atentos a essas suspeitas.

3.2.6 Da Informação aos Órgãos de Controle

Os contadores e os técnicos contábeis, de acordo com o artigo 9º, da Resolução CFC nº 1.445/13³²¹, devem informar ao COAF as movimentações que, após análise, de acordo com as sugestões da própria Resolução já citada, concluírem ser suspeitas de envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro, além das informações obrigatórias a seguir, que são de acordo com o artigo 10 da mesma Resolução³²²:

a) recebimento em espécie de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou equivalente em outra moeda, por serviços profissionais prestados; b) recebimento, por meio de cheque ao portador, de valor igual ou superior a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), por serviços profissionais prestados, inclusive na aquisição ou venda de bens móveis e imóveis que integrem o ativo das organizações contábeis; c) constituição de empresa ou aumento de capital social com integralização em moeda corrente, em espécie, de valor acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e; d) aquisição de ativos e pagamentos a terceiros em espécie de valor acima de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)³²³.

³²⁰ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²¹ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²² BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²³ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para

Todas as informações, segundo o artigo 13, da Resolução CFC nº 1.445/13³²⁴, “devem ser efetuadas no sítio eletrônico do COAF, de acordo com as instruções ali definidas”, no prazo de 24 horas a partir do momento em que o responsável pela informação concluir que ela deve ser informada, devendo este abster-se de informar os envolvidos da comunicação ao COAF. Ainda, devem informar de acordo com o artigo 14, da Resolução CFC nº 1.445/13³²⁵, anualmente, até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao ano civil, a inexistência de suspeita em relação às transações de seus clientes naquele ano, sendo que essa informação é prestada ao CFC por meio do sítio eletrônico do COAF.

3.2.7 Penalidades Administrativas

As penalidades administrativas aplicadas ao contador e técnico contábil que não cumprirem com as exigências da Lei de Lavagem de Dinheiro, de acordo com o artigo 19, da Resolução CFC nº 1.445/13³²⁶, são as sanções do artigo 27, do Decreto-Lei nº 9.295/46³²⁷ e no artigo, 12 da Lei nº 9.613/98³²⁸.

cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²⁴ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²⁵ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²⁶ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.445/13**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445. Acesso em: 10 set. 2017.

³²⁷ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 1946**. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9295.htm. Acesso em: 11 set. 2017.

³²⁸ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá

As penalidades previstas no artigo 27, do Decreto-Lei nº 9.295/46³²⁹ que são pertinentes ao descumprimento desta normativa, são:

a) suspensão do registro profissional por dois anos, aos profissionais que no exercício de sua profissão forem responsáveis por irregularidades dos registros contábeis, com intenção de fraudar as rendas públicas e; b) cassação do exercício profissional, se comprovada grave incapacidade técnica, prática de crime contra a ordem econômica e tributária, produção de provas falsas dos requisitos profissionais, apropriação indébita de valores lhes confiados pelos clientes³³⁰.

De acordo com o artigo 12 da Lei nº 9.613/98³³¹, os profissionais e os responsáveis por organizações contábeis que não cumprirem com as exigências impostas pela própria lei estarão sujeitos a seguintes sanções, cumulativamente ou não:

a) advertência; b) multa pecuniária não superior ao dobro do valor da operação fraudulenta, nem ao dobro do lucro obtido ou que possivelmente seria obtido, caso se confirmasse a operação ou o valor de vinte milhões de reais; c) inabilitação temporária por até dez anos para exercer o cargo de administrador de pessoas jurídicas sujeitas aos mecanismos de controles da Lei de Lavagem de Dinheiro e; d) a cassação ou suspensão de autorização para exercer a profissão, operação ou funcionamento no caso de pessoa jurídica³³².

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³²⁹ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 1946**. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9295.htm. Acesso em: 11 set. 2017.

³³⁰ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 1946**. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9295.htm. Acesso em: 11 set. 2017.

³³¹ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³³² BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

De acordo com os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 12 da mesma lei³³³:

a) as advertências serão aplicadas para os profissionais que não mantenham identificação cadastral de seus clientes e não efetuem o registro de todas as transações de operação passíveis de conversão em dinheiro, tanto em moeda nacional como estrangeira, que ultrapassar os limites fixados pelas autoridades competentes e nos termos das instruções por elas expedidas; b) será aplicada a multa, sempre que o profissional, por culpa ou dolo não sanar as irregularidades no prazo previsto pela autoridade competente, não mantiverem cadastro atualizado de seus clientes e os registros das operações realizadas, não adotar políticas de controles internos compatíveis com seu porte e movimentações realizadas, não manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador, não cumprir os prazos, formas e condições estabelecidas pelo COAF, não cumprir a vedação ou não efetuar a comunicação das atividades irregulares e obrigatórias nos prazos e condições previstas; c) a inabilitação será aplicada aos profissionais que cometerem infração grave quanto ao cumprimento das obrigações da Lei de Lavagem de Dinheiro, ou quando houver reincidência em transgressões anteriormente punida com multa e; d) a cassação será aplicada, em caso de reincidência nas infrações citadas anteriormente e punidas com inabilitação temporária do exercício da profissão³³⁴.

Portanto, essas são as penalidades administrativas aplicadas ao contador e técnico contábil que não cumprirem com as exigências da Lei de Lavagem de Dinheiro.

3.3 RESPONSABILIDADE PENAL DO PROFISSIONAL CONTADOR E TÉCNICO CONTÁBIL

Os profissionais e organizações contábeis estão sendo responsabilizados por atuar, durante o exercício de sua função profissional, no controle e prevenção de atividades relacionadas com a lavagem de dinheiro, desde

³³³ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³³⁴ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

a alteração da Lei nº 9.613/98³³⁵, em 09 de julho do ano de 2012, quando foi sancionada a Lei nº 12.683/12³³⁶, com o objetivo de tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. O artigo 9º da Lei nº 9.613/98³³⁷ apresenta o novo rol de profissionais responsáveis por prestar informações de transações que aparentarem ilegalidade, incluindo neste os profissionais que prestam serviços contábeis.

3.3.1 Participação do Profissional Contábil nos Crimes de Lavagem de Dinheiro

A identificação da autoria e da participação nos crimes de lavagem de dinheiro, segundo Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³³⁸, tem significativa importância e são muitos os casos em que os agentes se utilizam dos serviços de profissionais de diversos setores da economia para atingir seus objetivos.

Por esse motivo é importante a fixação de âmbito de responsabilidade que não seja tão exagerada, e que possa comprometer o exercício normal de atividades profissionais que eventualmente possam ser usadas para cometer os crimes de lavagem de dinheiro, nem tão poucas que estimulem o uso da liberdade profissional para a criação de espaço de impunidade³³⁹.

³³⁵ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³³⁶ BRASIL. **Lei Nº 12. 683, de 09 de julho de 2012**. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm. Acesso em: 11 set. 2017.

³³⁷ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³³⁸ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 101.

³³⁹ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

O Código Penal Brasileiro³⁴⁰, em seu artigo 29, estabelece que quem pratica crime em concurso está propenso a ser punido, de acordo com as penas cominadas a esse crime, no entanto, não define diferentes graus para autor e partícipe, mas refere que cada agente do crime será punido de acordo com sua culpabilidade, sendo:

a) participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço; b) se algum dos agentes quis participar de crime menos grave, receberá a pena deste e; c) se fosse previsível o resultado mais grave, a pena será aumentada até a metade³⁴¹.

Ainda, acrescentam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁴², que o contador tem participação nos crimes de lavagem de dinheiro quando colabora ou auxilia neste ato delitivo, ou seja, quando há um encobrimento do crime praticado pelo seu cliente e define a participação no crime de lavagem de dinheiro da seguinte maneira:

a) Participação moral: quando o agente cria no outro a vontade da prática do crime; exemplo disso é um contador sugerir ou recomendar ao seu cliente que pratique atos de mascaramento de bens conhecendo sua origem criminosa. Essa atitude não é classificada como socialmente adequada, pois foi conscientemente exercida com vontade de criar uma prática delitiva passível de punição por crime de lavagem de dinheiro; e b) Participação material: quando há cumplicidade do profissional contábil na prática de lavagem de dinheiro, ou seja, ele está ciente de que o seu cliente pratica uma atividade ilegal e auxilia-o neste delito, mesmo conhecendo as normas de cuidados, atos normativos do poder público e o conjunto de regras técnicas ou costumeira que regem a atividade profissional³⁴³.

Nesse sentido, estas formam algumas considerações pertinentes acerca da participação do profissional contábil nos crimes de lavagem de dinheiro.

³⁴⁰ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 12 set. 2017.

³⁴¹ BRASIL. **Decreto-Lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 12 set. 2017.

³⁴² BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

³⁴³ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 101.

3.3.2 Penalidades no Âmbito Penal

O contador e o técnico contábil serão responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão, conforme explicam Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁴⁴, somente se:

a) criar um risco que não é permitido, porque desrespeita as normas, atos normativos e regras técnicas profissionais de cuidado, ou porque viola o dever normal de cautela, levando em conta a experiência geral da vida; b) o risco criado contribuir casualmente para o resultado e; c) o resultado estiver dentro do âmbito de abrangência das normas de cuidado³⁴⁵.

Explica, ainda Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁴⁶ que risco não permitido é aquele que ultrapassa a fronteira do tolerável e a experiência geral da vida consiste no dever de cuidado ou abstenção nos casos em que seja previsível o resultado, levando em consideração os conhecimentos especiais do agente, e que esse cuidado seja exigível, ou seja, que tenha baixo custo social de cautela e idoneidade para proteger os bens jurídicos. Sustentam os mesmos autores que cumprindo esses requisitos, a participação será penalmente relevante e sugere que deve ser interpretado o tipo penal do parágrafo 2º, do inciso II, do art. 1º da Lei nº 9.613/98³⁴⁷, a saber:

Parágrafo 2º - Incorre, ainda, na mesma pena quem: [...] II - Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previsto nesta Lei³⁴⁸.

³⁴⁴ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 101.

³⁴⁵ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 101.

³⁴⁶ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 101.

³⁴⁷ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³⁴⁸ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá

A pena imposta aos infratores é de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.613/98³⁴⁹: “pena de reclusão de três a dez anos, e multa”.

De acordo com Celso Marcelo de Oliveira³⁵⁰, a multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença pelo Juiz e é calculado em dias-multas, sendo no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias-multa. O valor do dia-multa também é fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a um trigésimo do valor do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário.

De acordo com o art. 4º, da Lei de Lavagem de Dinheiro³⁵¹, a pena será aumentada de um a dois terços se os crimes definidos nela forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa. E poderá ser reduzida, conforme art. 5º, da mesma lei, de um a dois terços e ser cumprida em regime semiaberto, ou ainda, é facultado ao Juiz deixar de aplica-la ou substituí-la por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que facilitem a apuração das infrações penais e a identificação dos autores, coautores e partícipes, ou a localização dos bens, direitos ou valores dos objetos do crime.

Portanto, restou evidenciado que o contador e o técnico contábil serão responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão.

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³⁴⁹ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³⁵⁰ OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do profissional de contabilidade**. p. 60.

³⁵¹ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

3.4 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTADOR PELA LAVAGEM DE DINHEIRO – COAF

O COAF é um órgão nacional de natureza administrativa, com sede no Distrito Federal, criado pela Lei nº 9.613/98³⁵².

A Lei nº 9.613/98³⁵³ que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como, sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na legislação, também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, além de outras providências. Ela foi criada para cumprir os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combater e prevenir os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e direitos, comércio de drogas e entorpecentes, entre outros crimes relacionados com atividades ilícitas com o objetivo de inibir e dificultar a utilização de setores da atividade econômica como via para a prática de operações de lavagem de dinheiro³⁵⁴.

Nas considerações de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁵⁵ o COAF é integrante da estrutura do Ministério da Fazenda com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei de sua

³⁵² BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³⁵³ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998**. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

³⁵⁴ CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro**. São Paulo: Atlas, 2014. p. 94.

³⁵⁵ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 103.

criação, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. (DECRETO nº 2.799/98³⁵⁶).

Ainda, Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁵⁷, esclarecem que o COAF é a unidade de inteligência brasileira que tem como competência, além das já citadas, elaborar Relatórios de Inteligência Financeira e contribuir para o combate da lavagem de dinheiro através do planejamento estratégico, de ações de inteligência e de gestão de dados, e prosseguem discorrendo:

No campo de inteligência, cabe ao COAF receber as informações de atividades suspeitas, organizá-las e elaborar relatórios para subsidiar as autoridades competentes na investigação; já na seara da supervisão administrativa, ele tem funções regulatórias e repressivas; no campo regulatório, cabe ao órgão elaborar regras aos setores sensíveis à lavagem de dinheiro e no campo repressivo, instaurar processo administrativo e aplicar sanções às entidades e pessoas³⁵⁸.

André Luis Calegari e Ariel Barazzetti Weber³⁵⁹ discorrem que da primeira redação no ano de 1998 houve alterações na Lei, que ocorreu em 2002, pela Lei nº 10.467/02³⁶⁰, que inseriu os crimes praticados por pessoa particular contra a administração pública estrangeira como antecedente de lavagem de dinheiro, e no ano de 2003, pela Lei nº 10.701/03³⁶¹, na qual foi incluído o

³⁵⁶ BRASIL. Decreto Nº 2.799, de 08 de outubro de 1998. Aprova o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2799.htm. Acesso em: 20 set. 2017.

³⁵⁷ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 103.

³⁵⁸ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 103.

³⁵⁹ CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro.** 95.

³⁶⁰ BRASIL. **Lei Nº 10.467, de 11 de junho de 2002.** Acrescenta o Capítulo II-A ao Título XI do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que "dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10467.htm. Acesso em: 13 set. 2017.

³⁶¹ BRASIL. **Lei Nº 10.701, de 09 de julho de 2003.** Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.701.htm. Acesso em: 13 set. 2017.

financiamento ao terrorismo como antecedente de crime de lavagem de dinheiro. Os autores esclarecem que, recentemente, no ano de 2012, houve uma alteração significativa com a edição da Lei nº 12.683/12³⁶², que chega à sua chamada terceira geração, como é o caso da França e Suíça.

Com esta última alteração, não há mais um rol taxativo de crimes antecedentes da lavagem de dinheiro e desde então, qualquer infração penal pode ser considerada crime antecedente por esse delito. Nesta alteração, o legislador também incluiu como responsáveis pelo combate e prevenção deste crime outros profissionais e organizações cujas atividades são consideradas sensíveis a esse delito, obrigando-os a prestar informações aos órgãos de controle sempre que identificar movimentações que aparentarem irregularidades, além de outras que são de informação obrigatória e que serão abordadas posteriormente. As alterações que são efetuadas na Lei são necessárias, pois os agentes desse tipo de delito estão sempre inovando e alterando seu campo de atuação e para auxiliar os países neste combate e prevenção existe o Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo – GAFI³⁶³.

Ainda, importante se faz destacar, conforme considerações de Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁶⁴ que o contador e o técnico contábil são responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão, somente se:

- a) criar um risco que não é permitido, porque desrespeita as normas, atos normativos e regras técnicas profissionais de cuidado, ou porque viola o dever normal de cautela, levando em conta a experiência geral da vida; b) o risco criado contribuir casualmente

³⁶² BRASIL. **Lei Nº 12.683, de 09 de julho de 2012**. Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm. Acesso em: 13 set. 2017.

³⁶³ CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro**. p. 95.

³⁶⁴ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. p. 103-104.

para o resultado; c) o resultado estiver dentro do âmbito de abrangência das normas de cuidado³⁶⁵.

Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini³⁶⁶ explicam, também, que risco não permitido é aquele que ultrapassa a fronteira do tolerável e a experiência geral da vida consiste no dever de cuidado ou abstenção nos casos em que seja previsível o resultado, levando em consideração os conhecimentos especiais do agente, e que esse cuidado seja exigível, ou seja, que tenha baixo custo social de cautela e idoneidade para proteger os bens jurídicos.

André Luis Calegari e Ariel Barazzetti Weber³⁶⁷ sustentam que cumprindo esses requisitos, a participação será penalmente relevante e sugere que deve ser interpretado o tipo penal do parágrafo 2º, do inciso II, do art. 1º, da Lei nº 9.613/98360, a saber:

Parágrafo 2º - Incorre, ainda, na mesma pena quem: [...] II – Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previsto nesta Lei³⁶⁸.

Outra importante consideração com relação à prevenção de crimes de lavagem de dinheiro é a aprovação da Resolução CFC nº 1.530/2017, em que o CFC estabeleceu novos procedimentos a serem observados pelos profissionais de contabilidade e organizações contábeis para atendimento à Lei nº 9.613/1998 que remete aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo).

³⁶⁵ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 104.

³⁶⁶ BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012.** p. 104.

³⁶⁷ CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro.** p. 95.

³⁶⁸ BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm. Acesso em: 10 set. 2017.

De acordo com a Resolução CFC nº 1.530/2017³⁶⁹, estão sujeitas às novas normas os profissionais e organizações contábeis que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contabilidade, auditoria, aconselhamento ou assistência, de qualquer natureza³⁷⁰.

Neste sentido, as operações e propostas de operações que, após análise, possam configurar indícios da ocorrência de ilícitos devem ser comunicadas diretamente ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em seu sítio, contendo: a) o detalhamento das operações realizadas; b) o relato do fato ou fenômeno suspeito e; c) a qualificação dos envolvidos, destacando os que forem pessoas expostas politicamente.

Devem ser comunicadas, independentemente de análise ou de qualquer outra consideração, mesmo que fracionadas, a aquisição de ativos e pagamentos a terceiros, em espécie, acima de R\$ 50.000,00, por operação e/ou constituição de empresa e/ou aumento de capital social com integralização, em espécie, acima de R\$ 100.000,00, em único mês-calendário³⁷¹.

As declarações de ocorrência de operações devem ser efetuadas no sítio eletrônico do COAF, de acordo com as instruções ali definidas, no prazo de 24 horas, a contar do momento em que o responsável pelas comunicações concluir que a operação ou a proposta de operação deva ser comunicada, abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal ato. Não havendo ocorrência, durante o ano civil, de operações ou propostas suspeitas, os

³⁶⁹ BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1530-2017.htm>. Acesso em 10 out. 2017.

³⁷⁰ MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>. Acesso em: 10 out. 2017.

³⁷¹ MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>. Acesso em: 10 out. 2017.

profissionais e organizações contábeis devem apresentar comunicação negativa por meio do sítio do CFC até o dia 31 de janeiro do ano seguinte³⁷².

Importante de faz destacar que as novas normas não se aplicam aos profissionais da contabilidade com vínculo empregatício em organizações contábeis.

Portanto, se trata do COAF de uma unidade de inteligência financeira de excelência, reconhecida pela promoção do enfoque econômico-financeiro na prevenção e combate ao crime.

³⁷² MOURA, Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>. Acesso em: 10 out. 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente monografia objetiva a abordagem da responsabilidade civil do profissional contabilista à luz do Código Civil brasileiro.

Na presente pesquisa, investiga-se que a profissão contábil no Brasil possui seu Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, Resolução CFC nº 803/96, onde está descrito minuciosamente a forma pela qual os contadores devem conduzir suas ações, quando do exercício profissional.

Dividida em três capítulos, a pesquisa viabiliza a introdução ao estudo da responsabilidade civil, abordando seus principais temas e características, discorrendo acerca do profissional contabilista e a ética profissional, evidenciando a importância da ética na profissão contábil como base de credibilidade e transparência aos serviços executados por tais profissionais, bem como, demonstrando as razões que possam vir a ensejar a responsabilidade civil do profissional contábil, pessoal e de seus agentes, perante os respectivos danos que estes possam ter causado a outrem.

Nesse sentido, foi possível obter alguns resultados partidos do questionamento inicial e sua respectiva hipótese, que restou CONFIRMADA.

E se confirmou tendo em vista que a responsabilidade civil do profissional de contabilidade pelos atos relativos à escrituração contábil e fiscal ficou mais bem delineada com o CC/2002, pois está mais claro que o profissional de contabilidade é responsabilizado por culpa dos seus atos (desídia, imperícia, invigilância) perante o seu cliente. E, junto com o seu cliente, de forma solidária, por atos dolosos, perante terceiros.

De fato a institucionalização da responsabilidade solidária foi a principal mudança trazida pelo CC/2002, acarretando uma preocupação a mais para a classe contábil, uma vez que, na responsabilidade solidária, o contabilista assume, juntamente com o seu cliente, a responsabilidade por atos dolosos, perante terceiros. Assim, o contabilista está suscetível a responder ante a empresa

e o empresário pelos atos praticados no exercício da profissão, quer seja com culpa, em virtude de negligência, imperícia ou imprudência (onde não há intenção de provocar o dano), quer seja por dolo (quando efetivamente consta o intuito da prática cometida).

A pesquisa se justifica em virtude dos diversos escândalos empresariais que envolvem a contabilidade, não só no Brasil como no mundo inteiro, que acabaram contribuindo fortemente para que a sociedade em geral criasse uma imagem negativa do contador, uma imagem de um profissional não ético. Entretanto, destacou-se que os problemas que envolvem o universo do exercício da profissão não podem ser usados como base para rotular toda uma classe profissional.

Para tanto, a pesquisa trouxe considerações pertinentes acerca da Lei nº 9.613/98 que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como, sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos na legislação, também criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, além de outras providências. Ela foi criada para cumprir os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, com o objetivo de combater e prevenir os crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e direitos, comércio de drogas e entorpecentes, entre outros crimes relacionados com atividades ilícitas com o objetivo de inibir e dificultar a utilização de setores da atividade econômica como via para a prática de operações de lavagem de dinheiro.

Nesse sentido, o contador e o técnico contábil serão responsabilizados penalmente nos crimes de lavagem de dinheiro, se não observarem as normas de cuidados impostas a eles no exercício de sua profissão, somente se: a) criar um risco que não é permitido, porque desrespeita as normas, atos normativos e regras técnicas profissionais de cuidado, ou porque viola o dever normal de cautela, levando em conta a experiência geral da vida; b) o risco criado contribuir casualmente para o resultado; c) o resultado estiver dentro do âmbito de abrangência das normas de cuidado, ressaltando que risco não permitido é aquele que ultrapassa a fronteira do tolerável e a experiência geral da vida consiste no

dever de cuidado ou abstenção nos casos em que seja previsível o resultado, levando em consideração os conhecimentos especiais do agente, e que esse cuidado seja exigível, ou seja, que tenha baixo custo social de cautela e idoneidade para proteger os bens jurídicos.

A pesquisa acrescentou outra importante consideração com relação à prevenção de crimes de lavagem de dinheiro é a aprovação da Resolução CFC nº 1.530/2017, em que o CFC estabeleceu novos procedimentos a serem observados pelos profissionais de contabilidade e organizações contábeis para atendimento à Lei nº 9.613/1998 que remete aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para ilícitos, inclusive o financiamento ao terrorismo).

Para tanto, importante se faz destacar que a profissão contábil não é antiética por natureza, uma vez que, os resultados positivos obtidos nos negócios decorrem de decisões e atitudes éticas e, quando assim seguidos, tendem a assegurar resultados positivos permanentes. Diante de tais fatos, resta evidente que o profissional da contabilidade é notoriamente importante para as empresas nos países. No entanto, suas ações devem seguir os princípios éticos para o alcance de resultados fidedignos.

Por fim, não teve o pesquisador a intenção de esgotar o tema, mas sim de contribuir para a racionalização do mesmo e desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas ao tema proposto.

REFERÊNCIA DAS FONTES CITADAS

ANTÔNIO, Adalberto Carim. **Ecoletânea**: subsídios para a transformação de uma consciência jurídico-ecológica. Manaus: Valer, 2000.

BADARÓ, Gustavo Henrique; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. **Aspectos penais e processuais penais: comentários à Lei nº 9.613/1998, com as alterações da Lei nº 12.683/2012**. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

BÍBLIA, Sagrada. **Livro antigo testamento: Êxodo** - capítulo 21, versículo 23-25. Versão Online. Disponível em: <https://www.bibliaon.com/>.

BORGES, Erivan; MEDEIROS, Carlos. **Comprometimento e ética profissional**: um estudo de suas relações junto aos contabilistas: Revista Contabilidade e Fianças: USP. v. 19, n. 44, ano 2007.

BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. **Responsabilidade civil**. São Paulo: Saraiva, 2008.

BRASIL. **Decreto Nº 2.799, de 08 de outubro de 1998**. Aprova o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2799.htm.

_____. **Decreto-Lei Nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm.

_____. **Decreto-Lei Nº 9.295, de 27 de maio de 1946**. Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del9295.htm.

_____. **Decreto-Lei nº 1.040, de 21 de outubro de 1969**. Dispõe sobre os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, regula a eleição de seus membros, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1040.htm.

_____. **Lei Nº 556, de 25 de junho de 1850**. Código Comercial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L0556-1850.htm.

_____. **Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990**. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm.

BRASIL. **Lei Nº 9.613, de 03 de março de 1998.** Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9613.htm.

_____. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm.

_____. **Lei Nº 10.467, de 11 de junho de 2002.** Acrescenta o Capítulo II-A ao Título XI do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que "dispõe sobre os crimes de 'lavagem' ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10467.htm.

_____. **Lei Nº 10.701, de 09 de julho de 2003.** Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.701.htm.

_____. **Lei Nº 12.249, de 11 de junho de 2010.** Institui o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste - REPENEC; cria o Programa Um Computador por Aluno - PROUCA e institui o Regime Especial de Aquisição de Computadores para Uso Educacional - RECOMPE; prorroga benefícios fiscais; constitui fonte de recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - FMM para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante - CDFMM; institui o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira - RETAERO; dispõe sobre a Letra Financeira e o Certificado de Operações Estruturadas; ajusta o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV; altera as Leis nºs 8.248, de 23 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991, 11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.484, de 31 de maio de 2007, 11.488, de 15 de junho de 2007, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.948, de 16 de junho de 2009, 11.977, de 7 de julho de 2009, 11.326, de 24 de julho de 2006, 11.941, de 27 de maio de 2009, 5.615, de 13 de outubro de 1970, 9.126, de 10 de novembro de 1995, 11.110, de 25 de abril de 2005, 7.940, de 20 de dezembro de 1989, 9.469, de 10 de julho de 1997, 12.029, de 15 de setembro de 2009, 12.189, de 12 de janeiro de 2010, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 11.775, de 17 de setembro de 2008, os Decretos-Leis nºs 9.295, de 27 de maio de 1946, 1.040, de 21 de outubro de 1969, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; revoga as Leis nºs 7.944, de 20 de dezembro de 1989, 10.829, de 23 de dezembro de 2003, o Decreto-Lei nº 423, de 21 de janeiro de 1969; revoga dispositivos das Leis nºs 8.003, de 14 de março de 1990, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 5.025, de 10 de junho de 1966, 6.704, de 26 de outubro de 1979, 9.503, de

23 de setembro de 1997; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12249.htm.

_____. **Lei Nº 12. 683, de 09 de julho de 2012.** Altera a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, para tornar mais eficiente a persecução penal dos crimes de lavagem de dinheiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12683.htm.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70.**
Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 677/90.**
Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 803/96.**
Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 290/70.**
Disponível em: http://www1.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 819/97.**
Disponível em: <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=95948>.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 942/02.**
Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13583/resolucao-cfc-942-2002/>.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 950/02.**
Disponível em: <http://www.contabeis.com.br/legislacao/13830/resolucao-cfc-950-2002/>.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 960/03.**
Disponível em: <http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res960.htm>.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 972/03.**
Disponível em: http://www.valdecicontabilidade.cnt.br/contabilistas/leg_prof_contab/Res972.htm.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 987/03.**
Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000987.

_____. Conselho Federal de Contabilidade: **Resolução CFC nº 1.307/10.**
Disponível em: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucaocfc1307_2010.htm.

_____. **Resolução CFC Nº 1.445/13.** Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e Organizações Contábeis, quando no

exercício de suas funções, para cumprimento das obrigações previstas na Lei n.º 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2013/001445.

BRASIL. **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos profissionais e organizações contábeis para cumprimento das obrigações previstas na Lei nº 9.613/1998 e alterações posteriores. Disponível em: <http://www.normaslegais.com.br/legislacao/resolucao-cfc-1530-2017.htm>.

CALEGARI, André Luis; WEBER, Ariel Barazzetti. **Lavagem de dinheiro**. São Paulo: Atlas, 2014.

CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de responsabilidade civil**. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.

_____. **Programa de responsabilidade civil**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

_____. **Programa de responsabilidade civil**. 9. ed. ver. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010.

_____. **Programa de responsabilidade civil**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

CORTELLA, Mário Sérgio. **Qual é a tua obra?** Inquietações, propositivas sobre gestão, liderança e ética. Petrópolis: Vozes, 2009.

CORTINA, Adela. **O fazer ético**. São Paulo: Moderna, 2003.

CRETELLA JUNIOR, José. **Curso de direito romano**. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1995.

COZZA, Mario. **Novo código civil do direito da empresa**. Porto Alegre: Síntese, 2002.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. v. II.

_____. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. v. 7.

_____. **Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 7.

_____. **Direito civil brasileiro: responsabilidade civil**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v.7.

ETHOS, Instituto. **Indicadores de responsabilidade social empresarial**. Disponível em: <http://www3.ethos.org.br/conteudo/indicadores/#.WZ5M3NHmqUk>.

FABRETTI, Laudio Camargo. **Direito de empresa no novo código civil**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

FIUZA, César. **Direito civil**: curso completo. 15. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011.

FORTES, José Carlos. **Manual do contabilista**: Conselho regional de contabilidade do Estado de Rondônia. São Paulo: Celigrafia, 2001.

_____. **Ética e responsabilidade profissional do contabilista**. Fortaleza/CE: Fortes, 2002.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**: Responsabilidade Civil. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 3.

_____. **Novo curso de direito civil**: Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. v. 3.

_____. **Novo curso de direito civil – III**: responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro**. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002.

_____. **Direito civil brasileiro 4**. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

_____. **Direito civil brasileiro – IV**: responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

_____. **Direito civil brasileiro**: responsabilidade civil. 13. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 3.

HOOG. Wilson Alberto Zappa. **Novo código civil – Livro II**: do direito da empresa. Curitiba: Juruá, 2003.

_____. **Novo código civil especial para contadores**. Curitiba: Juruá, 2004.

JESUS, Maria Lindinete de; SANTOS, Luciana Matos dos. **A importância da ética na formação do profissional de contabilidade**. Revista Pensar Contábil. ed. Especial. 2001.

LEITE, Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

LISBOA, Roberto Senise. **Responsabilidade civil nas relações de consumo**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

MELO, Raimundo Simão de. **Direito Ambiental do trabalhador e a saúde do trabalhador**. 3. ed. São Paulo: LTr, 2008.

MOURA. Tiago de. Publicada a **Resolução CFC Nº 1.530 de 22 de setembro de 2017**. Fórum Contábil. Disponível em: <http://forumcontabil.com.br/contabilidade-fiscal/publicada-a-resolucao-cfc-n-o-1-530-de-22-de-setembro-de-2017/>.

NADER, Paulo. **Direito civil brasileiro: responsabilidade Civil**. Rio de Janeiro: Forense. 2009. v. 7.

NASH, Laura. **Ética nas empresas**. Trad. Kátia Aparecida Roque. São Paulo: Makron Books, 2001.

NIYAMA, Jorge Katsumi Niyama; PISCITELLI, Roberto Bocaccio; SILVA, César Augusto Tibúrcio. **Exame de suficiência em contabilidade: Livro texto e Exercícios Adaptados às Exigências do CFC**. Equipe de Professores do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de Brasília – UNB. São Paulo: Atlas, 2001.

OLIVEIRA, Celso Marcelo de. **Responsabilidade civil e penal do perito e o profissional de contabilidade**. São Paulo: IOB Thomson, 2005.

OLIVEIRA, Danielle. **A imagem do contador no Brasil: um estudo sobre sua evolução histórica**. Rio de Janeiro: Revista de Controle e Administração, v. 3, n.1, 2007.

PASOLD, Cesar Luiz. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática**. 13 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2015.

ROCHA, José Carlos Fortes. **Ética e responsabilidade empresarial do contabilista**. Fortaleza/CE: Fortes, 2002.

_____. **Manual do contabilista: uma abordagem teórico-prática da profissão contábil**. São Paulo: Saraiva, 2005.

SÁ, Antônio Lopes de. **Contabilidade e o novo código civil**. São Paulo: Juruá, 2005.

_____. **Ética profissional**. São Paulo: Atlas, 2010.

SILVA. Josué Cândido da; SUNG, Jung Mo. **Conversando sobre ética e sociedade**. Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

SILVA, Lázaro Rosa da, BRITO, Valmir Bezerra de. **O novo código civil para contadores**. 2. ed. São Paulo: IOB Thomson, 2004.

STOCO, Rui. **Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência**. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

TEIXEIRA, Fernando. **“Boom” de empresas na mira da área contábil**. Belo Horizonte: Diário do Comércio. 03 a 05 jan. 2009.

VASQUEZ, Adolfo Sanches. **Ética**. 12. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

VERGARA, Sylvia Constant. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

ANEXOS